

LANGENFERNER

MASSENHAUSHALTSSTUDIEN

Bericht über das Haushaltsjahr 2024/25

Stephan Peter Galos, PhD

LANGENFERNER

MASSENHAUSHALTSSTUDIEN

Bericht über das Haushaltsjahr 2024/25

Projektrealisation, Analysen und Bericht:

Stephan P. Galos, PhD

Gries 12, 6161 Natters, Österreich

E-mail: stephan.galos@gmail.com

Im Auftrag der:

Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol

Amt für Hydrologie und Stauanlagen

Drususallee 116, 39100 Bozen, Italien

E-mail: hydro@provinz.bz.it

Tel.: +39 0471 41 47 40

Titelbild: Christian Wild bei der Abfahrt zum ersten Messpunkt während der Begehung zur Erstellung der Jahresbilanz 2025 (Lorenzo Rieg, 28.09.2025).

Alle Rechte bei den Autor:innen. Dieses Werk und seine Bestandteile unterliegen den Bedingungen der CC BY 4.0 Lizenz (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Alle Inhalte dürfen unter Voraussetzung der Namensnennung von Autor:in (Abbildungen), Verfasser und Auftraggeberin verwendet und verbreitet werden.

Zitiervorschlag:

Galos, S. P. & Amt für Hydrologie und Stauanlagen der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol (2025). Langenferner Massenhaushaltsstudien - Bericht über das Haushaltsjahr 2024/25. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17977168>

Kurzfassung

Der Langenferner (Vedretta Lunga, WGMS-ID: 661) liegt am Talschluss des Martelltales (46,47°N|10,61°E) in der Ortler-Cevedale Gruppe, Autonome Provinz Bozen - Südtirol, Italien. Der Gletscher bedeckt eine Fläche von rund 1,26 km² und erstreckt sich von einer Höhe von 3359 m bis auf rund 2742 m an seinem tiefsten Punkt (Stand 2023). Während der obere Bereich des Gletschers hauptsächlich nach Norden exponiert ist, weist der verbliebene Rest der Gletscherzunge nach Osten.

Seit dem hydrologischen Haushaltsjahr 2003/04 werden am Langenferner Untersuchungen zur Bestimmung des Massenhaushalts durchgeführt. Die Messungen und Analysen umfassen die Jahres- und die Winterbilanz des Gletschers und folgen der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum.

Der vorliegende Bericht beschreibt die Messungen, Analysen und Ergebnisse sowohl zur Winterbilanz als auch zur Jahresbilanz 2024/25. Für die Auswertungen zur Winterbilanz konnte auf Daten aus drei Dichteschächten und 89 Schneehöhensondierungen zurückgegriffen werden, welche am 1. Mai 2025 angelegt wurden. Im Sommer 2025 wurden zwei weitere Messkampagnen durchgeführt, wobei die Abschlussbegehung zur Erstellung der Jahresbilanz am 28. September 2025 erfolgte. Die dabei erhobenen Daten ermöglichten die Bestimmung der spezifischen Jahresbilanz an 28 Messpunkten.

Die hydrologische Winterperiode 2024/25 war erneut deutlich zu mild und verlief im Ostalpenraum insgesamt teils deutlich zu trocken. Trotzdem ergeben die Analysen für den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. April 2025 am Langenferner eine **mittlere spezifische Winterbilanz von 992 kg/m²**, die in etwa dem langjährigen Mittel der 21 bisherigen Messjahre von exakt 1000 kg/m² entspricht. Ein großer Teil der Niederschläge fiel bereits im Oktober sowie in den letzten beiden Monaten des Beobachtungszeitraums, also im März und April.

Nach einem extrem warmen Juni, verlief der Rest des Sommers verglichen mit den Sommern der letzten Dekade zumindest für hoch gelegene Gletscher der Region relativ glimpflich. Trotz einer andauernden Hitzeperiode im August und einer ungewöhnlichen Hitzewelle zu Beginn der zweiten Septemberhälfte, bremsten Neuschneefälle immer wieder die Schmelze und sorgten teils über längere Perioden für eine erhöhte Oberflächenalbedo. So fällt die **mittlere spezifische Bilanz von -1024 kg/m²** zwar wieder deutlich negativ aus, ist jedoch trotz bedeutend geringerer Schneerücklagen aus dem Winter und dem extrem warmen Juni nur wenig negativer als im Vorjahr.

Auch heuer bilanzierte keine Höhenstufe am Langenferner positiv, wodurch abermals **keine Gleichgewichtshöhe** bestimmbar war. Das **Akkumulationsflächenverhältnis** betrug **0,15**.

Abstract

Langenferner (Vedretta Lunga, WGMS-ID: 661) is located at the head of the Martell Valley (46.47°N|10.61°E) in the Ortler-Cevedale Group, Autonomous Province of Bolzano - South Tyrol, Italy.

The glacier covers an area of around 1.26 km² and extends from an altitude of 3359 m to around 2742 m at its lowest point (as of 2023). While the upper part of the glacier is mainly exposed to the north, the remaining part of the glacier's former tongue faces east.

Since the hydrological budget year 2003/04, investigations have been carried out at Langenferner to determine the mass balance. The measurements and analyses include the annual and winter balance of the glacier and follow the direct glaciological method with a fixed date.

This report presents the measurements, analyses, and results for both the winter and annual mass balance 2024/25. The winter-balance assessment draws on data from three snow-density pits and 89 snow-depth soundings conducted on 1 May 2025. Two additional field campaigns were carried out during summer 2025, with the final survey for determining the annual balance taking place on 28 September 2025. The data collected enabled the calculation of the specific annual mass balance at 28 measurement points.

The hydrological winter period 2024/25 was once again markedly too mild and, across the Eastern Alps, and in most areas distinctly too dry. Nevertheless, analyses for the period from 1 October 2024 to 30 April 2025 yield a **mean specific winter balance of 992 kg/m²** for Langenferner, which is very close to the long-term average of exactly 1000 kg/m² for the 21 years of measurements to date. A large part of the precipitation already fell in October and in the last two months of the observation period, i.e., in March and April.

Following an exceptionally warm June, the rest of the summer was relatively benign compared to the summers of the last decade, at least for the high-altitude glaciers in the region. Despite a prolonged heat episode in August and an unusual heatwave at the beginning of the second half of September, fresh snowfall repeatedly slowed down the melt and ensured increased surface albedo, in some cases over longer periods. As a result, the **mean specific annual balance of -1024 kg/m²** is again clearly negative, but despite significantly lower snow reserves from the winter and the extremely warm June, it is only slightly more negative than in the previous year.

Once again, no altitude level of Langenferner showed a positive balance, which meant that **no equilibrium line altitude (ELA)** could be determined. The **accumulation area ratio (AAR)** was **0.15**.

1 Einführung

1.1 Der Langenferner

Der Langenferner ist ein kleiner Talgletscher am Talschluss des Martelltals in der Südtiroler Ortlergruppe (46,46°N|10,61°O). Der Gletscher ist Teil der großen zusammenhängenden Gletscherfläche am Cevedale-Massiv welche neben dem Langenferner noch Fürkele- und Zufallferner, Vedretta de la Mare und Vedretta di Cedec umfasst. Der höchste Punkt des Langenfernens ist über die Eisscheide zwischen Zufallferner und Vedretta di Cedec definiert. Also als der höchste Punkt von welchem das Eis in das Talbecken zwischen Suldenspitze und Drei Kanonen abfließt. In der Realität ist dieser Punkt schwierig zu bestimmen, da die exakte räumliche Verteilung des Eisflusses kaum messbar ist. Außerdem ist diese auch zeitlichen Änderungen unterworfen. Als Annäherung für die Richtung des Eisflusses und damit für die Bestimmung der Gletschergrenzen in den obersten Regionen am Langenferner dient die Neigung/Exposition der Eisoberfläche, welche aus den verfügbaren Geländemodellen abgeleitet wird. Aktuell erstreckt sich der Langenferner von einer Höhe von ca. 3359 m bis auf etwa 2742 m (Jahr 2023) an den untersten, schuttbedeckten Resten seiner ehemaligen Zunge. Er deckt somit noch eine Höhendifferenz von ca. 617 m ab. Die vergletscherte Fläche beträgt ca. 1.26 km². Die genannten Zahlen beruhen auf der eigenen Auswertung von hochaufgelösten Orthophotodaten, aufgenommen im September 2023 (Galos et al, 2025).

Seit dem Bilanzjahr 2004 sind die Massenänderungen am Langenferner Inhalt intensiver glaziologischer Untersuchungen (Galos et al., 2015; 2017) welche bis 2017 vom Institut für Atmosphären- und Kryosphären-wissenschaften (bis 2011 vom Institut für Geographie) der Universität Innsbruck im Auftrag von- und in Zusammenarbeit mit dem Amt für Hydrologie und Stauanlagen (ehemals Hydrographisches Amt) der Autonomen Provinz Bozen / Südtirol durchgeführt wurden.

Seit dem Haushaltsjahr 2017/18 erfolgt die Abwicklung der Bilanzmessungen am Langenferner auf Werkvertragsbasis durch Stephan P. Galos, welcher das Messprogramm bereits seit dem Jahre 2009 koordiniert.

1.2 Klima

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Südtiroler Vinschgau. Dieser zählt zu den trockensten Gebieten des gesamten Alpenraumes. Die inneralpine Lage und die damit verbundene Abschattung vor orographischen Stauniederschlägen aus Westen und Norden durch hohe Gebirgsgruppen in der Umgebung (Bernina, Sesvenna, Öztaler Alpen, etc.) bedingen am Talboden jährliche Niederschlags-

Abb.1: Übersichtskarte zur Lage des Untersuchungsgebietes. Rot umrandet der Langenferner. (Eigene Bearbeitung des Orthophoto 2012, Bing Imagery).

summen von rund 500 l/m² oder gar weniger. Am Stausee Zufritt im Martelltal betragen die mittleren jährlichen Niederschlagssummen auf einer Höhe von 1851 m a.s.l. etwa 800 l/m². Ein großer Teil des Niederschlages fällt während der Sommermonate durch das häufigere Auftreten von konvektiven Ereignissen, während die größten Einzelereignisse häufig in den Herbstmonaten verzeichnet werden. Letztere stehen meist im Zusammenhang mit südwestlicher Anströmung durch Mittelmeertiefs. Temperatur und Sonnenstrahlung sind verglichen mit Gebieten derselben Höhenlage am Alpenrand dementsprechend relativ hoch. Die genannten klimatischen Merkmale führen dazu, dass die Gletscher der Region erst in relativ großen Höhen anzutreffen sind.

Die Auswertung von Daten der Wetterstationen Sulden-Madritsch (2825 m a.s.l.) und Sulden-Schöntaufspitze (3325 m), die beide von der Agentur für Zivilschutz der autonomen Provinz Südtirol betrieben werden, führt für die Periode 2004 bis 2013 zu einer Jahresmitteltemperatur von -3,5° auf einer Höhe von 3000 m a.s.l. Der wärmste Monat ist auf dieser Höhe mit einer durchschnittlichen Temperatur von etwa +4,7°C (ebenfalls bezogen auf die Periode 2004 bis 2013) der Juli, der kälteste Monat ist der Februar mit einer Durchschnittstemperatur von etwa -11,8°C. Der mittlere Temperaturgradient zwischen den beiden genannten Stationen beträgt rund -0,76°C/100 m.

2 Methoden und Daten

2.1 Die Methodik der Massenbilanzbestimmung am Langenferner

Die Bestimmung des Massenhaushaltes am Langenferner erfolgt unter Anwendung der direkten glaziologischen Methode (z.B. Hoinkes, 1970; Cogley et al., 2011). Die Ablation (Massenverlust) des Gletschers wird mit Hilfe von ins Eis eing Bohrten Pegelstangen gemessen. Die Messung der Akkumulation (Massengewinn) erfolgt einerseits über Schneeschächte, in denen die Dichte des angesammelten Schnees bestimmt wird, andererseits über Sondierungen der Schneehöhe, welche Aufschluss über die flächenhafte Verteilung der Akkumulation geben. Die Messungen am Langenferner umfassen sowohl die Winterbilanz (1. Oktober bis 30. April des Folgejahres) als auch die Massenbilanz über das gesamte hydrologische Haushaltsjahr vom 1. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres. Zusätzlich wird die Sommerbilanz als Differenz zwischen Winterbilanz und Jahresbilanz berechnet.

Die Messungen zur Jahresbilanz am Langenferner folgen seit jeher der „Fixed Date“-Methode. Dies bedeutet, dass die Messungen exakt am Ende des hydrologischen Haushaltsjahres erfolgen, oder eine entsprechende Korrektur der Messdaten vollzogen wird, sodass eine Bestimmung der Massenbilanz über den Zeitraum des hydrologischen Jahres erfolgen kann (Galos et al., 2017). Zur laufenden Kontrolle des Messnetzes und zur höheren zeitlichen Auflösung der beobachteten Änderungen am Gletscher erfolgen während der Ablationsperiode zusätzliche Begehungen.

Die Winterbilanz am Langenferner wurde bis inklusive 2014/15 nach der „Floating Date“-Methode erstellt. Dies bedeutet, dass die Massenänderungen zwischen Beginn des Haushaltsjahres am 1. Oktober des Vorjahres bis zum Datum der jeweiligen Messungen im Mai analysiert wurden, wobei in allen Analysejahren seit Beginn der Messungen im Haushaltsjahr 2003/04 die Messungen jeweils zwischen dem 2. und dem 18. Mai erfolgten. Die Bilanzen seit dem Jahre 2016 und somit auch die vorliegende Winterbilanz 2024/25 wurden nach der Fixed-Date Methode erstellt. Im Rahmen der Reanalyse durch Galos et al. (2017) wurde die Zeitreihe der Winterbilanzen auf die Fixed-Date Methode umgerechnet. In diesem Bericht abgebildete Zeitreihen (z.B. Abb.9 und 12) beruhen auf diesen Ergebnissen. Detaillierte Informationen zur Massenbilanz-Methodik finden sich in z.B. bei Cogley et al. (2011), spezifisch für das Programm am Langenferner bei Galos et al. (2017).

Es folgt eine Auflistung der wichtigsten verwendeten Symbole mit deren (SI-)Einheit, der Akronyme und Indizes nach dem *Glossary of Glacier Mass Balance and related Terms* (Cogley et al., 2011).

Wichtigste verwendete Massenbilanzsymbole und deren Einheiten:

ΔM	flächenhafte Massenänderung, absolute Massenbilanz	[kg]
b	spezifische Massenbilanz an einem Punkt	[kg/m ²]
B	spezifische Massenbilanz über den Gletscher oder eine Teilfläche	[kg/m ²]
S	Fläche	[m ²]

Akronyme:

A	Ablation, Massenreduktion des Gletschers
C	Akkumulation, Massenzugewinn des Gletschers
EL	Gleichgewichtslinie, Linie aller Punkte mit ausgeglichener Bilanz, $b = 0$
ELA	Gleichgewichtshöhe, niedrigste Höhe des Massenbilanz-Höhenprofils mit Bilanzwert 0
AAR	Akkumulationsflächenverhältnis, Anteil der Akkumulationsflächen an der Gesamtfläche

Indizes:

ref	Referenz (bei Fläche)
w, s, a	Winter, Sommer, Jahr

2.2 Ablationspegel

Die Messung der Eisablation am Langenferner erfolgt an Kunststoffstangen mit jeweils ca. zwei Metern Länge welche mit einem Stück Gummischlauch miteinander verbunden und mittels Dampfbohrer oder mechanisch bis zu zwölf Meter tief ins Eis eingebohrt werden. Die Länge des aus dem Eis ragenden Teils dieser Ablationspegel wird bei wiederholten Begehungen jeweils mit einem Meterstab bestimmt, wodurch die Eisschmelze an der Gletscheroberfläche quantifiziert werden kann. Die Namensgebung der Pegel am Langenferner erfolgt einerseits fortlaufend über deren Standort (erste Zahl), andererseits über das Jahr in dem der jeweilige Pegel (nach)gebohrt wurde (zweite Zahl). Ein eventuell vorhandener Buchstabe nach der ersten Zahl (z.B. 13a/11) weist darauf hin, dass der Pegel aus diversen Gründen (meist wegen dem Gletscherrückgang) nicht an der ursprünglichen Stelle installiert wurde.

Seit dem Sommer 2018 werden im oberen Gletscherbereich auch Holzpegel verwendet, die nur 3 bis 4 m tief, meist mittels Kovac-Bohrer mechanisch eingebohrt werden. Diese Pegel müssen zwar alle 1-2 Jahre erneuert werden, was aber aufgrund des geringen Tragegewichtes der Holzstangen und des Mechanischen Bohrers sowie der geringen Bohrtiefe für alle Pegel innerhalb kurzer Zeit relativ komfortabel erledigt werden kann. Die Holzpegel haben sich trotz häufig geknickter Enden an mehreren Positionen gut bewährt, zumal sie auch bei der Bestimmung der Akkumulation hilfreich sein können, weil sich in Schneeschächten ohne Pegel das Aufeis über dem letztjährigen Horizont nicht quantifizieren lässt. Im Sommer 2025 konnten von den angesprochenen Holzpegeln, die Pegel 23, 24, 37, 38 und 39 erneuert werden. Pegel 31 wurde aufgrund der ausgeglichenen Bilanz nicht erneuert.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024/25 umfasste das Pegelnetz am Langenferner 36 (dokumentierte) Pegel an 27 Messstandorten. Im heurigen Jahr wurde kein Standort aufgelassen, die bis zur Abschlussbegehung dokumentierten 33 Pegel sind in Tab.A4 aufgelistet. Trotz der Tatsache, dass mehrere Pegel (11, 13a, 18, 27, 33) mittelfristig vom Auflassen bzw. Versetzen ins Gletscherinnere bedroht sind, sollte auch im Jahr 2026 das bestehende Netzwerk (noch) erhalten werden können.

Abb.2: Das Pegelnetz am Langenferner zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf dem Orthofoto vom 7. September 2023. Der tiefstgelegene Messpunkt ist aktuell Pegel 11a. Die der Winter- und Jahresbilanz 2025 zugrundeliegenden Messpunkte und -Werte sind jeweils in den Abbildungen 8 und 10 dargestellt.

2.3 Schneeschächte (Dichtemessungen)

Die Bestimmung der Schnee- oder Firndichte und damit in weiterer Folge des Wasserwerts der jeweiligen Schicht erfolgt vertikalen Schächten die meist bis auf die Eisoberfläche, zumindest aber bis auf den Vorjahreshorizont einer eventuellen mehrjährigen Firnschicht reichen. Die Messung der Dichte erfolgt durch den Abstich eines definierten Schneevolumens in einem Metallzylinder mit bekannten Abmessungen. Dann wird mit einer Federwaage die Masse des Schnees bestimmt, wodurch in weiterer Folge die Dichte errechnet werden kann (vgl. Tab.4 bis 6 sowie Tab.10 und 11).

Im Rahmen der Winterbilanz wurden am Langenferner früher traditionell vier Schneeschächte an mehr oder weniger fixen Positionen, verteilt über den Gletscher, angelegt. Seit dem Jahr 2018 wurde Schacht 4 an der ehemaligen Zunge des Gletschers wegen starkem Gletscherrückzug aufgelassen. Mittlerweile befindet sich Schacht 3 bei Pegel 12 nur noch unweit vom untersten Gletscherrand.

Für die Jahresbilanz werden in den meisten Beobachtungsjahren ein oder zwei Schächte von meist relativ geringer Tiefe an Punkten nahe dem vermuteten Schneetiefen-Maximum der jeweiligen Akkumulationsfläche angelegt. Die Positionen richten sich dabei nach der Lage der Akkumulationsflächen, wobei in den letzten Jahren Firndichtemessungen möglichst im Bereich um die Pegel 24 (2009, 2013, 2014), 31 (2020, 2021) oder 37 (2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024) durchgeführt wurden. Auch im Jahr 2025 wurden Messungen in einem Dichteschacht bei Pegel 37 durchgeführt. Dabei wurde sowohl die Dichte des bei der Abschlussbegehung am 28. September vorhandenen Neuschnees bestimmt als auch jene der Altschneerücklagen (siehe Tab.10).

2.4 Schneehöhensondierungen

Messungen zur (vertikalen) Schneehöhe erfolgen bei geringer Mächtigkeit und Dichte der Schneedecke (bis ca. 0,4 m) mit einem Meterstab. bei größeren Schneehöhen, vor allem bei der Bestimmung der Winterbilanz, kommen Lawinensonden zum Einsatz, welche bis zur Eis- oder Firnoberfläche des Vorjahres eingestochen werden. Um zufällige Fehler bei den Ablesungen und den Effekt von Unebenheiten an der Oberfläche möglichst gering zu halten, werden am Langenferner immer mindestens drei Sondierungen im Abstand von jeweils 2-5 Metern durchgeführt und in der Folge ein Mittelwert gebildet (siehe Tab.7).

Seit 2015 erfolgen die allermeisten Schneesondierungen im Rahmen der Winterbilanz an fixen Koordinaten welche auch die Pegelpositionen beinhalten. Dies geschieht um die Auswertungen zu homogenisieren und mögliche statistische Analysen zu erleichtern. Trotzdem wurde die Position einiger Messpunkte über die Jahre leicht verändert. Dies ergibt sich einerseits durch leicht veränderte Pegelpositionen, an welche die Sondierungen an den Pegeln natürlich jährlich angepasst wurden. Andererseits wurden einige Messpositionen im Zungenbereich und oberhalb von Pegel 14 etwas vom Gletscherrand weg ins Gletscherinnere verlegt um dem starken Gletscherrückgang der letzten Jahre Rechnung zu tragen.

Im Rahmen der Jahresbilanzmessungen erfolgen Schneehöhenbestimmungen meist nur an den Pegeln und wenigen zusätzlichen Punkten. In Jahren mit großer Ausdehnung der Akkumulationsflächen (z.B. 2013, 2014) werden auch für die Jahresbilanz Schneehöhensondierungen vorgenommen.

2.5 Die Messungen zur Winterbilanz 2024/25

Die Messungen zur Winterbilanz 2024/25 erfolgten am 1. Mai 2025. Von vier Personen wurden drei Schneeschächte angelegt, sowie 91 Sondierungen an den Positionen der Ablationspegel und an zahlreichen weiteren Punkten (Abb.3) durchgeführt. Zwei dieser Sondierungen wurden im Laufe der Auswertung aufgrund inkonsistenter Ergebnisse aus dem Datenpool entfernt und somit nicht in den Analysen berücksichtigt. Diese Messwerte sind in den Tabellen 6a und 6b rot markiert. Aufgrund von Zeitdruck und der teils stark veränderten Gletschertopographie wurden auch heuer vor allem im unteren Gletscherbereich einige Sondierungspunkte ausgelassen, bzw. nicht an den fixen Koordinaten durchgeführt. Diese Punkte sind mit dem Kürzel „ep25/xx“ (Extra Punkt 2025) in den Tabellen 6a und 6b gekennzeichnet. Die den Sondierungen zugeordneten Dichtewerte stützen sich dabei auf die Auswertungen der drei Schneeschächte. Die Zuordnung der Schneedichtewerte zu den Sondierungen erfolgte manuell, wobei Faktoren wie Seehöhe, Sonneneinstrahlung und Gesamtschneehöhe berücksichtigt wurden.

Abb.3: Die Messpunkte zur Winterbilanz 2024/25 vom 1. Mai 2025: die drei Schneeschächte (Tabellen 1 und 3-5) sowie die Sondierungen auf dem Orthofoto aus dem Spätsommer 2023. Die Sondierungen mit den Messwerten und den zugeordneten Dichtewerten sind in den Tabellen 6a und 6b aufgelistet.

2.6 Die Messungen zur Jahresbilanz 2024/25

Neben der Winterbegehung am 1. Mai wurden im Sommer 2025 zwei weitere Begehungen am Langenferner durchgeführt. Diese fanden am 8. August und am 28. September statt. Im Rahmen der Abschlussbegehung wurden am 28. September alle Pegelpositionen aufgesucht, wobei einzig an Position 37 wegen vorhandenem Altschnee kein Pegel aufgefunden werden konnte. Der Anfang August neu installierte Pegel wurde so tief gesetzt, dass er noch nicht sichtbar war. Die Bestimmung der Bilanz erfolgte daher durch einen an dieser Stelle ohnehin geplanten Schneeschnitt. Die Punktbilanz konnte somit an 28 Messpunkten bestimmt werden, wobei für jene Pegel, die bei der letztjährigen Abschlussbegehung nicht gefunden werden konnten, die Rekonstruktionen aus dem Vorjahr als Grundlage verwendet wurden. Dieser erwiesen sich im Zuge der heurigen Messungen durchwegs als plausibel und konsistent mit den heurigen Messungen.

Zur Bestimmung der Massenbilanz an den Messpunkten wurden die gemessenen lokalen Höhenänderungen (durch Zuwachs oder Verlust von Schnee, Firn und Eis) mit entsprechenden Dichtewerten in Massenänderungen umgerechnet. Während für solides Eis die Dichte von 900 kg/m^3 verwendet wurde, wurde für einige Pegel im oberen Gletscherteil eine etwas geringere Dichte von $800 - 850 \text{ kg/m}^3$ angenommen (siehe Tabelle 1). Für Schnee und Firn wurde auf Messwerte aus Dichteschichten zurückgegriffen. Die damit errechneten „Rohbilanzen“ wurden dann noch für die unterschiedlichen Schneelagen zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres korrigiert.

2.7 Extrapolation der Punktwerte

Zur flächenhaften Auswertung wurden die bearbeiteten und korrigierten Punktwerte der Massenbilanz in das Geographische Informationssystem Q-Gis übernommen und in die digitale Karte des Gletschers übertragen. In weiterer Folge wurden Linien gleicher Massenbilanz mit 250 kg/m^2 Äquidistanz generiert. Bei der Auswertung der Jahresbilanz ist dabei die Lage der Altschneegrenzen am Gletscher eine äußerst wertvolle Hilfe. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Altschneegrenze auch am Ende des Haushaltsjahres meist nicht mit der Gleichgewichtslinie ($b = 0$) gleichzusetzen ist, da die Masse von eventuell vorhandenem Neuschnee am Beginn und am Ende des Haushaltsjahres der lokalen Bilanz abgezogen bzw. zugerechnet werden muss. Trotzdem kann durch Kombination der Lage der Altschneegrenze mit den jeweils bei der Abschlussbegehung am Ende des Haushaltsjahres durchgeführten Schneemessungen, die Lage der Gleichgewichtslinie zu einem guten Maß eingeschätzt werden. Die Verortung der Altschneegrenzen erfolgte früher durch GPS-Messungen am Gletscher, und durch Fotos im Rahmen der Begehungen. In den letzten Jahren kommen zunehmend Satelliten Aufnahmen des Copernicus-Sentinel-Programmes sowie seit September 2020 Bilder der hochauflösenden Web-Cam an der Butzenspitze (Abb.5 und 6) zum Einsatz. Die Linien

gleicher Massenbilanz und die Punktwerte werden in ArcGis mit der Funktion „*Topo to Raster*“ auf die Gletscherfläche extrapoliert. Durch Integration der Bilanzwerte des so entstandenen Rasters über die Gletscherfläche (bzw. die Höhenstufen) ergibt sich die absolute Massenbilanz für den gesamten Gletscher (die Höhenstufe). Teilt man diese in weiterer Folge durch die Fläche des Gletschers (der Höhenstufe) erhält man die mittlere (höhenstufen-) spezifische Bilanz (siehe Tab.2).

Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	GPS_date	$\Delta h_{ice\ 08.08.}$	$\Delta h_{ice\ 28.09.}$	ρ_{ice}	Δh_{firm}	ρ_{firm}	$h_{snow.start}$	$\rho_{snow.start}$	$h_{snow.end.1}$	$\rho_{snow.end.1}$	$h_{snow.end.2}$	$\rho_{snow.end.2}$	b_{raw}	b_{fix}	σ
	[m]	[m]	[m]	[yyyymmdd]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	[kg/m ²]
11a/23	624092	5147582	2866	20240808	-134	-344	900			9	290	0		31	200	-3096	-3060	150
12/24	624041	5147675	2875	20240808	-205	-428	900			18	340	0		30	200	-3852	-3853	75
13a/22	623575	5147707	3040	20240929	-4	-223	900			7	270	0		31	200	-2007	-1964	75
15/24	623543	5147845	3033	20240929	-83	-224	900			17	312	0		37	200	-2016	-1995	150
16/24	623474	5147524	3064	20240929		-217	900			9	300	0		28	200	-1953	-1924	75
17/24	623698	5147418	3037	20240929		-206	900			7	300	0		29	200	-1854	-1817	75
18/22	623388	5147667	3075	20240929	12	-138	900			45	341	0		29	200	-1242	-1337	75
20a/22	623257	5147195	3152	20240929	11	-60	900			28	323	0		26	200	-540	-578	75
20c/24	623390	5147246	3135	20240929	-83	-173	900			3	280	0		27	200	-1557	-1511	100
21/24	623498	5146983	3212	20240808		-151	900			21	321	0		31	200	-1359	-1365	75
22/22	623222	5146867	3210	20240929	7	-75	900			16	271	0		31	200	-675	-656	75
23/22	623873	5146705	3279	20240929		7	900			23	314	12	370	31	200	63	97	75
23/23	623874	5146705	3279	20240929	10	-6	850			28	314	19	370	32	200	-51	-5	75
24/23	623523	5146676	3256	20240929		4	800	-20	530	27	311	14	370	34	200	-74	-38	75
25/22	623646	5146309	3352	20240929	10	-36	900			38	273	7	370	30	200	-324	-342	75
27/24	623690	5147868	2985	20240808	-125	-303	900			12	287	0		30	200	-2727	-2701	75
29/23	623261	5147459	3101	20240929		-37	900			55	326	0		32	200	-333	-449	75
30/23	623729	5146883	3250	20231002		-59	900			22	285	4	370	38	200	-531	-503	75
31/23	623209	5146524	3274	20231002		26	800	-51	530	29	286	15	370	29	200	-62	-32	100
32/23	623012	5146930	3234	20240929		-72	900			23	303	0		29	200	-648	-660	75
33/19	623315	5147831	3113	20231002		-25	900	-59	530	28	304	0		29	200	-538	-565	100
34/23	623358	5147338	3103	20240929	-31	-137	900			9	301	0		27	200	-1233	-1206	75
35/22	623904	5147669	2917	20240929	-84	-273	900			37	358	0		32	200	-2457	-2526	75
36/23	624041	5146859	3274	20240929		-91	900			33	278	8	370	35	200	-819	-811	75
37/23	623687	5146709	3274	20240929		25	800	39	508	21	306	14	370	35	200	398	456	150
38/23	623749	5146507	3323	20240929		-12	800			23	314	24	370	34	200	-96	-11	75
39/23	623361	5146772	3216	20240929	-15	-87	850			13	298	0		29	200	-740	-720	75
40/23	623887	5147546	2928	20240929	-111	-260	900			10	344	0		43	200	-2340	-2288	75

Tab.1: Die Bilanzterme an den Messpunkten zur Jahresbilanz 2025. Pegel-ID, UTM-Koordinaten, Seehöhe, die gemessene relative Höhenänderung der Eisoberfläche Δh_{ice} , die zugehörige Dichte ρ_{ice} , die Höhenänderung einer eventuellen Firnschicht Δh_{firm} , die zugehörige Dichte ρ_{firm} , Schneehöhe $h_{snow.start}$ und Dichte $\rho_{snow.start}$ zu Beginn des Haushaltsjahres, Schneehöhe $h_{snow.end}$ und Dichte $\rho_{snow.end}$ zum Ende des Haushaltsjahres, die Rohbilanz b_{raw} und die korrigierte Massenbilanz für das fixe Datum b_{fix} sowie der Unsicherheitsbereich σ der Punktbilanz. Gelb markierte Werte basieren auf Rekonstruktionen: Pegel 15/24 wurde beim Abschluss 2024 nicht gefunden, wodurch der entsprechende Ablationswert auf Basis umliegender Pegel rekonstruiert wurde. Pegel 21/24 konnte am 28.09.2025 nicht gefunden werden, somit wurde die Ablation auf Basis von Pegel 21/22 bestimmt. Das Aufeis an den Pegeln 31, 33 und 37 konnte nicht direkt gemessen werden. Die Werte stützen sich auf Beobachtungen am Gletscher und wurden konsistent mit den (teils rekonstruierten) Bilanzwerten des Vorjahres abgeschätzt.

2.8 Topographische Grundlagen

Die topographische Datengrundlage für die Erstellung der Massenbilanz 2024/25 am Langenferner bildet ein hochaufgelöstes Geländemodell (0,5 x 0,5 m) aus einer vom Amt für Hydrographie und Stauanlagen beauftragten Orthofoto-Befliegung die am 07.09.2023 bei idealen Verhältnissen durchgeführt wurde (Galos et al, 2025). Die Abgrenzung der Gletscherfläche erfolgte manuell auf Basis der vorliegenden Orthofotos mit einer horizontalen Auflösung am Boden von ca. 0.1 x 0.1 m und des differenziellen Geländemodells 2023-2016.

3 Ergebnisse und Diskussion

3.1 Der Witterungsverlauf im hydrologischen Haushaltsjahr 2024/25

Nach Schneefällen in der letzten Septemberwoche 2024 konnte die Abschlussbegehung des Bilanzjahres 2024 am 29. September durch Heli-Unterstützung (wenn auch knapp) mit Ski erfolgen. Während im oberen Gletscherbereich eine Pulverschneeschicht von 10 – 15 cm auf einer dünnen aber kompakten, schmelz Umgewandelten Unterlage für ein genüssliches Vorankommen sorgte, waren im unteren Bereich nur wenige Zentimeter Schnee vorhanden. Trotzdem trat am Gletscher nach Ende des Haushaltsjahres am 30. September 2024 keine nennenswerte Eisablation mehr auf. Feuchte Witterung mit wiederholten, teils ergiebigen Schneefällen im Oktober führte bald zur Ausbildung einer relativ beachtlichen Schneedecke und folglich zu ständiger Schneebedeckung der Gletscherflächen. Auch die milde zweite Hälfte des Monats änderte daran nichts. Die milde Witterung setzte sich in den ersten Novembertagen noch fort, wobei die Temperaturen dieses sehr trockenen Monats insgesamt dem klimatischen Mittel entsprachen und ohne nennenswerte Extrema blieben. Etwas Neuschnee am Langenferner gab es nur am 20. des Monats. Auch im etwas zu milden Dezember waren deutlich unterdurchschnittliche Niederschlagsmengen zu verzeichnen. Der meiste Neuschnee fiel dabei noch um den 10. und geringere Mengen noch um den 20. des Monats. Der abermals milde Jänner brachte Niederschläge zwischen dem 6. und 9. sowie um den 20. des Monats, vor allem dann aber während einer ausgeprägten Südtaulage gegen Monatsende. Der Februar verlief vor allem um die Monatsmitte und am Ende deutlich zu mild und in Südtirol insgesamt zu trocken. Wobei in Bezug auf den Niederschlag räumlich merkliche Unterschiede verzeichnet wurden und am Langenferner vor allem die Tage um den 9. und den 26. des Monats Neuschneefälle brachten. Der ebenfalls wieder deutlich zu milde März brachte überdurchschnittliche Niederschlagsmengen, die zum größten Teil in der Woche zwischen dem 9. und 16. sowie (in deutlich geringerem Ausmaß) um den 22. des Monats fielen und für recht ergiebige Neuschneefälle sorgten. Auch im April gab es noch nennenswerte Schneefälle zu Monatsbeginn, vor allem dann aber um die Monatsmitte, aber auch wiederholt in der letzten Woche des Monats. Insgesamt gestaltete sich die hydrologische Winterperiode somit deutlich zu mild aber in Bezug auf die Niederschläge zumindest in der Ortlergruppe nahezu durchschnittlich. Abbildung 4 zeigt die täglichen Niederschlagssummen und die Entwicklung der Schneedecke im Laufe der hydrologischen Winterperiode anhand von Daten der Stationen Sulden und Madritsch.

Die hydrologische Sommerperiode beginnt mit einem eher milden Mai, der aber zwischen dem 4. und 10. des Monats und vor allem vom 20. bis zum 23. auch noch Neuschnee am Gletscher bringt. So wird nach diesen Schneefällen an der Station Sulden Madritsch und vermutlich auch am Langenferner die maximale Schneehöhe erreicht. Der Juni sprengt dann alle Temperaturrekorde und geht als heißester

Abb.4: Die täglichen (0-24 Uhr) Niederschlagssummen an der Station Sulden und die Entwicklung der Schneehöhe an der Station Madritsch über die hydrologische Winterperiode 2024/25.

Juni seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen in die Messgeschichte ein. Der Monat verläuft durchwegs deutlich zu heiß mit Höhepunkt während einer Hitzewelle um die Monatsmitte. An keinem Tag wird das langjährige klimatologische Mittel unterschritten. So zeigen sich am Gletscher um die Monatsmitte die ersten schneefreien Stellen im Spaltenbereich östlich von Pegel 17. und ab dem 25. des Monats auch an der Zunge zwischen Pegel 11 und 12 und der Geländekuppe nördlich von Pegel 21. Die Hitze setzt sich auch in den ersten Julitagen fort, was ein sehr rasches Voranschreiten der Schneeschmelze am Gletscher zur Folge hat, bevor ab dem 7. Juli eine kühlere und nasse Wetterphase Abkühlung und Neuschnee am gesamten Gletscher bringt. Erst ab dem 11. Juli wird der Gletscher von der Zunge her wieder schneefrei, ab dem 18. auch wieder in den oberen Bereichen. Ab dem 25. folgt dann wieder eine Front mit Abkühlung und Schneefall. Die feucht-kühle Wetterphase zieht sich bis in die ersten Augusttage und bringt in mehreren Staffeln etwas Neuschnee am Langenferner. Ab dem 5. August stellt sich dann stabileres und immer wärmeres Wetter mit einer Hitzewelle ein, die ihren Höhepunkt zwischen dem 8. und 15. des Monats erreicht und hauptverantwortlich dafür ist, dass auch der August deutlich über dem klimatischen Temperaturmittel bilanziert. Erst ab dem 20. August setzt abermals kühlere und feuchte Witterung ein, mit etwas Neuschnee ab dem 21. des Monats, zumindest oberhalb von 3000 m. Durch die warme Witterung bei hoher Luftfeuchtigkeit zwischen dem 23. und 28. August schmilzt dieser Schnee noch einmal gänzlich ab, wodurch am 28. August die maximale

Ausaperung am Gletscher erreicht wird (Abb.5), bevor ab dem 29. August dann eine nachhaltig kühlere Phase mit wiederholtem Wechsel aus Neuschneefällen und sonnig-milder Witterung einsetzt.

Abb.5: Die maximale Ausaperung im Sommer 2025 wurde am Langenferner am 28. August erreicht (oberes Bild vom 27.08. aufgrund anhaltend schlechter Sicht am 28.08.). Nach mehreren Schneefällen führte eine Wärmeperiode ab etwa Mitte September dazu, dass der Neuschnee bis zum 21.09. (unteres Bild) noch einmal weitgehend abschmolz und das Massenminimum des hydrologischen Jahres 2025 an diesem Tag erreicht wurde.

In der Folge ist der Gletscher dann über einer Höhe von ca. 3050 m bis Mitte September konstant mit Schnee bedeckt. Dies ändert sich erst mit einer kurzen aber markanten und für die fortgeschrittene Jahreszeit höchst ungewöhnlichen Hitzewelle ab dem 17. September. In den obersten Bereichen des Gletschers und in den steilen Hängen nördlich der Drei Kanonen schmilzt der Schnee aus der ersten Septemberhälfte jedoch nicht mehr gänzlich ab (Abb.5) und ab dem 22. September beenden erste Schneefälle und eine kühle Periode mit ergiebigem Schneefall bis zum 27. September das natürliche Haushaltsjahr am Langenferner. Insgesamt schneidet der September leicht zu mild ab, wobei die Niederschläge in etwa dem langjährigen Schnitt entsprechen. Die Abschlussbegehung am 28.09. kann durch Helikopterunterstützung bei einer homogenen Schneelage am Gletscher von rund 30 cm schon gut mit Schi durchgeführt werden. Der 29. und 30. September gestalten sich kühl und trocken, sodass

die Messwerte der Abschlussbegehung in Bezug auf das fixe Datum nicht korrigiert werden müssen. In der sehr kühlen ersten Oktoberwoche gibt es weiteren Neuschneezuwachs, wodurch auch die untersten Gletscherbereiche nicht mehr schneefrei werden.

Abb. 6: Der Verlauf der Schneeschmelze am Langenferner in der Ablationsperiode 2025 anhand der Webcam an der Butzenspitze. Anfang Juni entspricht die Schneedecke in etwa dem langjährigen Durchschnitt. Die außergewöhnlich warme Witterung im Frühsommer führt zu einem raschen Abschmelzen, sodass Anfang Juli schon erste Teile des Gletschers schneefrei sind. Im feuchten und teils kühlen Juli verlangsamen einige Neuschneefälle die weitere Ausaperung, bevor diese ab der zweiten Augustwoche wieder bis in große Höhen rasch voranschreitet. Ab Ende August folgt abermals eine wechselhafte Periode mit mehreren Neuschneefällen. Mitte September beginnt nochmals ungewöhnlich spät eine intensivere Schmelzphase, bevor mehrere Niederschlagsstapfen ab dem 22. September das natürliche Haushaltsjahr beenden.

Abb.7: Der meteorologische Verlauf der hydrologischen Sommerperiode 2025 anhand von Daten der Stationen Madritsch und Sulden: Nach einem gemäßigten Mai lagen die Temperaturen im Juni durchwegs weit über dem klimatischen Mittel. Ab der zweiten Juliwoche verlief der Sommer wechselhaft mit wiederholten Schneefällen in der Gletscherregion. Zwei Hitzewellen waren Mitte August und um den 20. September zu verzeichnen. Trotz des heißen Junis und der deutlich geringeren Winterschneemenge als im Vorjahr, führte die günstige Abfolge von Sommerschneefällen und Schmelzperioden zu einer nur geringfügig negativere Massenbilanz als im Jahr 2024.

3.2 Die Winterbilanz 2024/25

Die mittlere spezifische Winterbilanz 2025 nach fixem Datum (1. Oktober 2024 bis 30. April 2025) am Langenferner beträgt **+992 kg/m²**. Dieser Wert liegt nur knapp unter dem Durchschnitt der 21 bisherigen Analysejahre von ca. 1000 kg/m² (Abb.9). Ein großer Teil der Niederschläge fiel bereits in den ersten Wochen und dann wieder in den Monaten März und April, während der Kernwinter bis auf den Jänner vergleichsweise trocken ausfiel. Die Höhenverteilung der Winterbilanz 2025 ist in Tabelle 2 dargestellt, während Abbildung 8 die räumliche Verteilung am Gletscher zeigt.

Die Schneelage bei der Begehung am 1. Mai 2025 war in etwa durchschnittlich sowohl was die Schneemenge als auch die Lage der Schneegrenze betrifft. Etwas deutlicher ausgeprägt als in mach anderen Jahren waren die Unterschiede zwischen abgeschatteten und sonnenexponierten Lagen. Auch der starke Dichtegradient zwischen Schacht 1 (knapp 360 kg/m³) und Schacht 2 (ca. 420 kg/m³) zeigt den relativ stark ausgeprägten Strahlungseinfluss auf die Schneedecke. Die Umverlagerung von Schnee durch Wind war heuer wieder offensichtlich, wenn auch keine gänzlich abgeblasenen Flächen vorhanden waren. Wie schon im Vorjahr war der Oberflächenhorizont des Vorjahres sehr homogen und glatt, sodass sich die drei Sondierungen an den jeweiligen Standorten oft kaum voneinander unterschieden. Diese relativ geringe Oberflächenrauigkeit deutet auf wiederholtes oberflächliches Schmelzen und Wiedergefrieren am Ende des natürlichen Haushaltsjahres 2024 hin.

Die Massenrücklage (Neuschnee aus dem Frühherbst) aus dem Haushaltsjahr 2023/24 wurde bei der Erstellung der Winterbilanz 2025 insofern berücksichtigt, als dass die Schneelage auf dem Gletscher vom 29.09.2024 von der Schneedecke am 01.05.2025 abgezogen wurde (Spalte *c_{ba 24}* in den Tabellen 6a und 6b). Der Effekt dieser Korrektur beträgt gletscherweit ca. -73 kg/m², deren Unsicherheit in etwa ± 20 kg/m².

Die Auswertung zur Winterbilanz 2024/25 beinhaltet keine Korrekturen für Massenänderungen zwischen den Referenzdaten (1. Oktober 2024 und 30. April 2025) und den Begehungszeitpunkten (29. September 2024 und 1. Mai 2024), zumal im kurzen Zeitraum zwischen der Begehung am 29. September 2024 und dem Ende des Haushaltsjahres am 30. September 2024 aufgrund der trockenen und kühlen Witterung bezogen auf den Gesamtgletscher keine signifikanten Massenänderungen stattfanden. Die Winterbegehung wurde unmittelbar nach Ende der hydrologischen Winterperiode durchgeführt, wodurch auch hier keine Korrekturen notwendig waren.

Die Unsicherheit der Winterbilanz 2024/25 ist aufgrund der hohen Anzahl an verwendeten Messpunkten (insgesamt 89) und der sehr guten Messbedingungen als eher gering einzuschätzen. Sie dürfte sich bezogen auf die gletscherweite Bilanz mit großer Wahrscheinlichkeit innerhalb des

Abb.8: Die räumliche Verteilung der Winterbilanz 2024/25 am Langenferner mit der Lage und den Messwerten der für die Auswertung verwendeten Messpunkte.

Schwankungsbereiches von $\pm 50 \text{ kg/m}^2$ bewegen (vergl. Galos et al., 2017). Folgende Aspekte liegen diese Abschätzung zu Grunde:

Bezogen auf die Bilanz des gesamten Gletschers liegen Unsicherheitspotenziale einerseits in den auch heuer fehlenden Messungen in den steilen Gletscherbereichen nordwestlich unterhalb der Drei Kanonen, andererseits bei der Messungenaugigkeit bei den Sondierungen selbst. So sorgten auch heuer harte Zwischenschichten in der Schneedecke für die ein oder andere Unsicherheit beim Sondieren und führten schließlich zu zwei ausgeschlossenen Messungen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung zur Schneeverteilung auf dem Gletscher erfolgten jedoch stets weitere Sondierungen bei denen die genannten Schichten in den meisten Fällen durchdrungen werden konnten. Trotzdem wurde sicher die ein oder andere Sondierung nicht ganz vertikal angelegt, was zu einem (leichten) positiven Bias im Gesamtergebnis führt der höchstwahrscheinlich weniger als 25 kg/m^2 beträgt.

Die mögliche Bildung von Aufeis im Frühjahr kann praktisch ausgeschlossen werden, zumal die Schneedecke noch nirgends einer Schmelzwassersättigung nahe war. Anders verhält es sich mit den bereits erwähnten Schmelz- und Wiedergefrierprozessen am Ende der letztjährigen Schmelzperiode im Oktober 2024. Die nicht erfasste, zumindest im mittleren und unteren Gletscherteil wohl verbreitete Bildung von Aufeis, schlägt sich im Ergebnis negativ nieder. Eine genaue Quantifizierung der Terme bleibt leider unmöglich, gefühlsmäßig dürften sich die genannten Effekte bei der Winterbilanz 2025 aber insgesamt wohl in etwa ausgleichen. Bezüglich des Gesamtergebnisses kann damit von einer Unsicherheit von ca. 50 kg/m^2 ausgegangen werden.

Abb.9: Die gemessenen Winterbilanzen am Langenferner seit dem hydrologischen Winterhalbjahr 2003/04. Die Werte für 2004 bis 2014 sind das Ergebnis der Reanalyse durch Galos et al. (2017). Die rote Linie markiert das Mittel der Winterbilanzen im Zeitraum 2004 – 2024 von genau 1000 kg/m^2 .

3.3 Die Jahresbilanz 2024/25

Die mittlere spezifische Massenbilanz am Langenferner im hydrologischen Haushaltsjahr 2024/25 (1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025) beträgt -1024 kg/m^2 . Der Massenverlust liegt damit deutlich unter dem Mittel über die 21 bisherigen Messjahre von -1295 kg/m^2 , wobei hierbei die gerade in den letzten Jahren deutlich verringerten Gletscherflächen in den unteren Höhenstufen berücksichtigt werden müssen.

Für das Haushaltsjahr 2025 liegen, Bilanzdaten von 28 Messpunkten in nahezu allen Regionen des Gletschers vor (Tab.1, Abb.10 und 11). Flächen ohne Messpunkte befinden sich in erster Linie in den steilen Hängen nordwestlich der Drei Kanonen. Die Extrapolation der Messwerte auf diese Flächen erfolgte auch im aktuellen Jahr unter Berücksichtigung des Ausaperungszeitpunktes und der Lage der Altschneegrenze zum Ende des Haushaltsjahres. Auch für andere Gebiete am Gletscher boten diese zusätzlichen Informationen zur flächenhaften Verteilung der Bilanz eine wertvolle Hilfe. Trotzdem bildet die Extrapolation der Punktwerte ein ähnlich großes Unsicherheitspotenzial für die Bilanz 2025 wie die Verwendung der Referenzfläche aus dem Jahr 2023, während die Massenänderungen zwischen den Begehungen (29.09.2024 und 28.09.2025) und den Referenzzeitpunkten (jeweils 30.09.) aufgrund der zeitlichen Nähe und der jeweils kühlen und trockenen Witterung kaum Potenzial für Unsicherheiten bieten.

Die Unsicherheiten bezogen auf die gletscherweite Massenbilanz 2024/25 sollten sich damit im Bereich von unter 75 kg/m^2 bewegen, wobei dieser relativ konservativen Abschätzung die Annahme eines zufälligen Fehlers von maximal 40 kg/m^2 und eines (negativen) Bias (durch mögliche Unsicherheiten in der Referenzfläche 2023) von bis zu 35 kg/m^2 zugrunde liegt. Weiterführende Informationen zur systematischen Fehlerabschätzung bei Gletschermassenbilanzen finden sich in Galos et al., (2017).

Bemerkenswert war der besonders stark ausgeprägte Höhengradient der Jahresbilanz 2025. Maßgeblich dafür war der Witterungsverlauf in der Sommerperiode: Die in etwa durchschnittliche Schneedecke zu Beginn der hydrologischen Sommerperiode schmolz nach letzten Schneefällen Mitte Mai im extrem heißen Frühsommer schnell ab, was zu früh einsetzender Ausaperung in den unteren Bereichen des Gletschers führte. Diese Gebiete waren dann trotz wiederholter Schneefälle im Juli und ab Ende August die meiste Zeit frei von Schnee, während oberhalb von 3200 m a.s.l. in den Monaten Juli bis September an rund zwei Dritteln der Tage eine Neuschneedecke vorhanden war, die vor starkem Abschmelzen schützte. Eine vergleichbare Anzahl an Sommerschneefällen war übrigens nur im Jahr 2014, dem einzigen mit positiver Jahresbilanz seit Beginn der Messungen am Langenferner, zu verzeichnen. Die größten Massenverluste brachte eine Hitzewelle mit Höhepunkt in der zweiten

Augustwoche, während eine weitere, ungewöhnlich späte Hitzewelle zu Beginn der zweiten Septemberhälfte aufgrund der bereits deutlich verminderten Sonnenscheindauer und sehr niedriger relativer Luftfeuchte deutlich geringere Auswirkungen auf die Massenbilanz hatte. Saharastaub spielte im Haushaltsjahr 2024/25 nur eine geringe Rolle.

Nach relativ ergiebigen Schneefällen in der letzten Septemberwoche trat nach Ende des Haushaltsjahres am 30. September 2025 keine nennenswerte Eisablation am Gletscher mehr auf, zumal die vorhandene Schneedecke aufgrund der gemäßigten Witterung im Oktober 2025 in keinem Bereich des Gletschers mehr abschmolz.

Abb.11: Die Höhenprofile der saisonalen Bilanzen 2024/25 am Langenferner mit den Messpunkten für die Jahresbilanz und die Verteilung der vergletscherten Fläche (2023) nach Höhenstufen. Zur besseren Einordnung grau strichliert die Profile der Jahresbilanzen 2004 bis 2023 und in orange jenes des Jahres 2024. Auffallend am Bilanzprofil 2025 ist der starke Höhengradient, insbesondere im Vergleich zum Vorjahr. Die untersten beiden Höhenstufen umfassen nur noch kleine, teils schuttbedeckte Flächen und sollten in der Betrachtung nicht berücksichtigt werden. Bei einem Akkumulationsflächenverhältnis (AAR) von 0,15 konnte (knapp) keine Gleichgewichtshöhe (ELA) bestimmt werden.

4 Zusammenfassung

Für das hydrologische Haushaltsjahr 2024/25 wurden am Langenferner die Winter- und die Jahresbilanz bestimmt. Die Berechnung der Sommerbilanz erfolgte als Differenz aus der Jahres- und der Winterbilanz (Tab.2). Die Messungen und Auswertungen erfolgten nach der direkten glaziologischen Methode mit fixem Datum und wurden für die Winterbilanz am 1. Mai 2025, für die Jahresbilanz am 28. September 2025 durchgeführt.

Die Analysen zeigen für die Periode 01.10.2024 bis 30.04.2025 eine spezifische Winterbilanz von 992 kg/m² die nur knapp unter dem Mittel der bisherigen Messjahre von genau 1000 kg/m² ausfällt (Tab.3). Dies steht im Kontrast zur Tatsache, dass die Schneeakkumulation in der abermals deutlich zu warmen hydrologischen Winterperiode 2024/25 in den Ostalpen vielerorts klar unterdurchschnittlich ausfiel. Nennenswerte Niederschläge waren am Langenferner vor allem im Oktober, während einer Südstaulage Ende Jänner und in den Monaten März und April zu verzeichnen.

Die Jahresbilanz fällt mit -1024 kg/m² erneut klar negativ aus. Der spezifische Massenverlust ist aber geringer als im langjährigen Mittel (ca. -1295 kg/m²), wobei diesbezüglich die gerade in den letzten Jahren deutlich reduzierte Gletscherfläche, besonders in den unteren Höhenstufen, zu berücksichtigen ist. Maßgebend für den - trotz eines sehr heißen Frühsommers mit frühem Ausaperungsbeginn - gemäßigten Massenverlust, war die für den Rest des Montas relativ kühle Witterung ab der zweiten Juliwoche und die in weiterer Folge eher günstige Abfolge von Sommerschneefällen und Schmelzperioden. Der Effekt von zwei Hitzewellen im August und September konnte durch das jeweils anfängliche Vorhandensein von Neuschnee mit hoher Albedo am Langenferner deutlich gedämpft werden.

Die wichtigsten glaziologischen Kennzahlen des Langenfernens für das Haushaltsjahr 2024/25 sowie die spezifischen saisonalen Bilanzen nach Höhenstufen sind in Tabelle 2 aufgelistet. Abbildung 12 und Tabelle 3 liefern einen Überblick über die saisonalen Bilanzwerte am Langenferner in den einzelnen Messjahren seit Beginn der Messungen im Jahre 2004.

Langenferner Bilanzjahr 2024/25							
	Winter			Sommer		gesamtes Jahr	
	Fläche	ΔM_w	B_w	ΔM_s	B_s	ΔM_a	B_a
	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]
Langenferner	1264674	1253993	992	-2549537	-2016	-1295544	-1024
S_C [m²]	184236		ΔM_C [10³ kg]	38829		B_C [kg/m²]	211
S_A [m²]	1080438		ΔM_A [10³ kg]	-1334373		B_A [kg/m²]	-1235
						ELA [m]	keine
						S_C:S_A	0,171
						AAR	0,146

Winterbilanz				Sommerbilanz			
Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_w	B_w	Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_s	B_s
[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]	[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]
2725	499	482	967	2725	499	-2315	-4641
2775	8414	8765	1042	2775	8414	-40221	-4780
2825	22553	24527	1088	2825	22553	-105379	-4673
2875	49389	53435	1082	2875	49389	-202480	-4100
2925	42984	51350	1195	2925	42984	-145792	-3392
2975	43117	52747	1223	2975	43117	-135068	-3133
3025	111586	113994	1022	3025	111586	-335012	-3002
3075	159526	177152	1110	3075	159526	-388737	-2437
3125	132729	151311	1140	3125	132729	-246035	-1854
3175	158654	145636	918	3175	158654	-288532	-1819
3225	283773	253640	894	3225	283773	-428920	-1511
3275	199940	176760	884	3275	199940	-185858	-930
3325	50181	43343	864	3325	50181	-44124	-879
3375	1329	850	640	3375	1329	-1065	-802
Gesamt:	1264674	1253993	992	Gesamt:	1264674	-2549537	-2016

Jahresbilanz			
Höhenstufe	S _{ref}	ΔM_s	B_A
[m.a.s.l.]	[m ²]	[10 ³ kg]	[kg/m ²]
2725	499	-1833	-3675
2775	8414	-31456	-3738
2825	22553	-80852	-3585
2875	49389	-149045	-3018
2925	42984	-94442	-2197
2975	43117	-82321	-1909
3025	111586	-221017	-1981
3075	159526	-211585	-1326
3125	132729	-94724	-714
3175	158654	-142896	-901
3225	283773	-175280	-618
3275	199940	-9098	-46
3325	50181	-781	-16
3375	1329	-215	-162
Gesamt:	1264674	-1295544	-1024

Tab.2: Die wichtigsten glaziologischen Kennzahlen und die Verteilung der saisonalen Bilanzen 2024/25 am Langenferner nach Höhenstufen: Fläche S_{ref} , absolute Massenänderung ΔM , mittlere Spezifische Bilanz B , Gleichgewichtshöhe ELA und Akkumulationsflächenverhältnis AAR. Eine Erläuterung der Symbole findet sich auf Seite 3 oder in Cogley et al. (2011).

Abb.12: Die räumliche Verteilung der Jahresbilanz 2024/25 am Langenferner mit der Lage der für die Auswertung verwendeten Messpunkte und den entsprechenden Bilanzwerten.

Mittlere spezifische Bilanzen Langenferner [kg/m ²]						
	Reihe			Original		
Jahr	Winter-	Sommer-	Jahresbilanz	Winter-	Sommer-	Jahresbilanz
2003/04	1022	-2161	-1140	1083	-2607	-1524
2004/05	750	-2206	-1456	772	-2014	-1233
2005/06	925	-2439	-1514	1039	-2495	-1456
2006/07	558	-2096	-1539	642	-2259	-1616
2007/08	814	-2132	-1318	849	-2486	-1637
2008/09	1267	-2209	-942	1343	-2341	-998
2009/10	837	-1336	-493	1076	-1735	-659
2010/11	965	-2131	-1166	944	-2022	-1078
2011/12	942	-2488	-1556	995	-2527	-1532
2012/13	1213	-1462	-246	1255	-1476	-221
2013/14	1642	-1201	441			
2014/15	932	-2659	-1727			
2015/16	951	-1960	-1010			
2016/17	731	-2797	-2066			
2017/18	970	-3504	-2534			
2018/19	1212	-2265	-1052			
2019/20	1112	-1996	-884			
2020/21	1183	-1912	-729			
2021/22	622	-4029	-3408			
2022/23	804	-2924	-2120			
2023/24	1555	-2554	-999			
2024/25	992	-2016	-1024			
Mittelwert	1000	-2294	-1295			

Tab.3: Die Werte für die saisonalen- sowie für die Jahresbilanzen am Langenferner seit Beginn der Messungen im Haushaltsjahr 2003/04. Links die Bilanzreihe mit den re-analysierten Werten für die Jahre 2004 – 2013 (Galos et al., 2017), rechts die originalen Werte für die erste Messdekade.

5 Danksagung

Die vorliegende Studie wurde von der **Autonomen Provinz Bozen – Südtirol** durch das **Amt für Hydrologie und Stauanlagen** der Agentur für Bevölkerungsschutz beauftragt und finanziert. Die Hubschrauberflüge, durch die die Arbeiten am Langenferner deutlich vereinfacht und effizienter gestaltet werden konnten, wurden von **Dr. Roberto Dinale** vom Amt für Hydrologie und Stauanlagen organisiert.

An den diesjährigen Messkampagnen waren neben dem Autor folgende Personen direkt beteiligt: **Michael Binder, Christoph Hesselbach, Christoph Klug, Lorenzo Rieg und Jakob Schwarz.**

Die flächenhafte Extrapolation der Punktmesswerte und der Linien gleicher Massenbilanz mittels der ArcGis-Funktion „Topo to Raster“ wurde sowohl für die Winter- als auch die Jahresbilanz von **Christoph Klug, PhD** durchgeführt.

Mag. Rainer Prinz, PhD vom **Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften** der **Universität Innsbruck** stellte freundlicherweise Stahlsonden und passende Verlängerungen als Back-Up für die Winterbegehung sowie einen Dampfbohrer für die Bohrarbeiten am 08.08.2025 zur Verfügung.

6 Literaturverzeichnis

Cogley, J. G., Hock, R., Rasmussen, L. A., Arendt, A. A., Bauder, A., Braithwaite, R. J., Jansson, P., Kaser, G., Möller, M., Nicholson, L., and Zemp, M. (2011). Glossary of Glacier Mass Balance and Related Terms, IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 86, IACS Contribution No. 2, UNESCO-IHP, Paris.

Galos, S.P., Klug, C., Prinz, R., Rieg, L., Sailer, R., Dinale, R., and Kaser, G. (2015). Recent glacier changes and related contribution potential to river discharge in the Vinschgau / Val Venosta, Italian Alps, *Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria*, 38, 143–154, doi:10.4461/GFDQ.2015.38.13.

Galos, S. P., Klug, C., Maussion, F., Covi, F., Nicholson, L., Rieg, L., Gurgiser, W., Mölg, T., and Kaser, G. (2017). Reanalysis of a 10-year record (2004–2013) of seasonal mass balances at Langenferner/Vedretta Lunga, Ortler Alps, Italy, *The Cryosphere*, 11, 1417-1439, <https://doi.org/10.5194/tc-11-1417-2017>.

Galos, S., Klug, C., and Dinale, R. (2025). The homogenized glacier inventories for South Tirol 1997-2005-2017-2023 (Version 2025) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16983033>.

Hoinkes, H. (1970). Methoden und Möglichkeiten von Massenhaushaltsstudien auf Gletschern. Ergebnisse der Messreihe Hintereisferner (Ötztaler Alpen) 1953-1968, *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie*, 6 (1-2), 37–90.

Appendix 1: Protokoll zur Winterbegehung am 01.05.2025

Ziel der Begehung

Messung der Massenrücklage aus der Akkumulationsperiode 2024/25 zur Erstellung der Winterbilanz sowie Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am und um den Gletscher.

Teilnehmer

- Stephan Galos (Organisation und Leitung der Messungen)
- Michael Binder, Christoph Hesselbach, Jakob Schwarz

Ablauf

Anfahrt in zwei Autos ins hinterste Martelltal zum Landeplatz beim verfallenen Hotel Paradies. Adjustierung und Anflug auf den Gletscher mit dem Helikopter um ca. 08:30 Uhr. Nach einer kurzen Besprechung und der Aufnahme des Materials folgt die kurze Abfahrt zu den obersten Sondierungspunkten wo um ca. 08:50 Uhr mit der Arbeit begonnen wird. Wie üblich werden die Arbeiten in zwei Teams aufgeteilt durchgeführt. Team Galos/Hesselbach führt die Sondierungen im östlichen Teil des oberen Gletscherbereiches durch und legt Schacht 1 an, während Team Binder/Schwarz sich auf den westlichen Teil des Gletschers konzentriert und Schacht 2 aushebt. Bei Schacht 2 treffen sich die beiden Teams. In der Folge übernimmt Team Binder/Schwarz die Sondierungen im abgetrennten nordwestlichsten Gletscherteil unterhalb des Eisseepasses und im steilen Bereich zwischen Pegel 13a, 40 und 35, während Team Galos/Hesselbach die Aufnahme von Schacht 2 vornimmt und der Wetterstation am Felsköpfl einen Besuch abstattet um den Niederschlagstopf zu leeren und die Daten auszulesen. Bei Pegel 12 (Schacht 3) treffen die beiden Teams wieder zusammen, bevor noch die letzten Sondierungen am verbleibenden Rest der Gletscherzunge ausgeführt werden. Aufgrund der sehr guten Verhältnisse und der nur durchschnittlichen Schneelage ist ein Abschluss der Arbeiten ohne Stress möglich. Abfahrt ins Gletschervorfeld und kurz vor 17:00 Uhr Abflug mit dem Heli ins Tal zum Ausgangspunkt.

Ausgeführte Arbeiten

In drei Schneeschächten wurden Mächtigkeit und Dichte der Schneedecke gemessen, die sich seit dem Ende der Ablationsperiode 2024 auf dem Langenferner angesammelt hatte. Zusätzlich wurden insgesamt 91 Sondierungen so gut wie möglich über die Gletscherfläche verteilt durchgeführt, um die Mächtigkeit der Schneedecke und deren Verteilung zu messen. Die Verhältnisse am und um den Gletscher wurden ausführlich fotografisch dokumentiert.

Aktuelle Situation

Nach einem im Ostalpenraum allgemein trockenen Winterhalbjahr präsentiert sich der Langenferner entgegen den Erwartungen mit einer Schneebedeckung die in etwa dem langjährigen Durchschnitt entspricht. Auch die Schneegrenze ist für die Jahreszeit als etwa durchschnittlich einzustufen. Eine Schiabfahrt wäre mit Unterbrechungen noch bis zum Parkplatz der Zufallhütte hinunter möglich gewesen. Diese allgemein sehr guten Verhältnisse wurden auch von einer sehr großen Anzahl an Tourenger:innen genutzt.

Witterung

In der Früh wolkenlos, im Tagesverlauf Quellwolken über den Gipfeln die den sonnigen Charakter nicht stören. Den ganzen Tag nur wenig Wind. Der Jahreszeit und der Witterung entsprechende milde Temperaturen. Nullgradgrenze wohl um 3000 m. Perfekte Arbeitsbedingungen.

Erhobene Daten

Schacht S1: S. Galos & C. Hesselbach, 01.05.2025							
GPS (ETRS89, 32N)	RW: 623526	HW: 5146676	Alt: 3260		Pegel 24		
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
2,78	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1		0,211	689	548	141	264	56
2		0,211	682	548	134	251	53
3		0,211	701	548	153	286	60
4		0,211	702	548	154	288	61
5		0,211	728	548	180	337	71
6		0,211	742	548	194	363	77
7	0,003	0,214	773	548	225	415	89
8		0,211	758	548	210	393	83
9		0,211	753	548	205	383	81
10		0,211	747	548	199	372	79
11		0,211	767	548	219	410	86
12		0,211	775	548	227	425	90
13	0,005	0,216	788	548	240	439	95
14		0,050	603	548	55	434	22
Gesamt:	0,008	2,801	10208	7672	2536	357	1001
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			-0,02	rho [kg/m ³):	357	ww [kg/m ²):	-8
Schnee 30.09.2024 (Messung 29.09.2024)			0,27	rho [kg/m ³):	311	ww [kg/m ²):	-83
Schnee seit inkl. 01.05.2025 ¹⁾ :				rho [kg/m ³):		ww [kg/m ²):	
					korrigiert:	910 kg/m²	

Tab.4: Die Auswertung zu Schacht 1 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 1. Mai 2025.

¹⁾Aufgrund des Begehungsdatums und der trockenen Witterung ist keine Korrektur notwendig.

Schacht S2: S. Galos & C. Hesselbach, 01.05.2025							
GPS (ETRS89, 32N)	RW: 623404	HW: 5147535	Alt: 3075				
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m ³]				
3	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m ³]	ww [kg/m ²]
1		0,211	725	548	177	331	70
2		0,211	733	548	185	346	73
3		0,211	751	548	203	380	80
4		0,211	741	548	193	361	76
5		0,211	747	548	199	372	79
6		0,211	775	548	227	425	90
7		0,211	777	548	229	428	90
8		0,211	794	548	246	460	97
9		0,211	789	548	241	451	95
10		0,211	795	548	247	462	97
11		0,211	754	548	206	385	81
12		0,211	791	548	243	455	96
13		0,211	800	548	252	471	99
14	0,007	0,218	837	548	289	523	114
15		0,030	587	548	39	513	15
Gesamt:		2,991	11396	8220	3176	419	1253
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			0,01	rho [kg/m ³):	419	ww [kg/m ²):	4
Schnee 30.09.2024 (Messung 29.09.2024)			0,3	rho [kg/m ³):	370	ww [kg/m ²):	-111
Schnee seit inkl. 01.05.2025 ¹⁾ :				rho [kg/m ³):		ww [kg/m ²):	
						korrigiert:	1146 kg/m²

Tab.5: Die Auswertung zu Schacht 2 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 1. Mai 2025.

¹⁾Aufgrund des Begehungsdatums und der trockenen Witterung ist keine Korrektur notwendig.

Schacht S3: S. Galos & C. Hesselbach, 01.05.2025							
GPS (ETRS89, 32N)	RW: 624040	HW: 5147672	Alt: 2885				
Tiefe [m]:	r= [m]	l= [m]	V= [m³]				
2,42	0,0284	0,211	0,00053465				
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m³]	ww [kg/m²]
1		0,211	758	558	200	374	79
2		0,211	792	558	234	438	92
3		0,211	748	558	190	355	75
4		0,211	763	558	205	383	81
5		0,211	770	558	212	397	84
6		0,211	788	558	230	430	91
7		0,211	788	558	230	430	91
8		0,211	779	558	221	413	87
9		0,211	770	558	212	397	84
10		0,211	775	558	217	406	86
11		0,211	850	558	292	546	115
12		0,050	625	558	67	529	26
Gesamt:		2,371	9206	6696	2510	418	991
Korrekturen:							
Diff. gem. Tiefe - Summe Abstiche [m]			0,05	rho [kg/m³]:	418	ww [kg/m²]:	20
Schnee 30.09.2024 (Messung 29.09.2024)			0,18	rho [kg/m³]:	340	ww [kg/m²]:	-61
Schnee seit inkl. 01.05.2025:				rho [kg/m³]:		ww [kg/m²]:	
					korrigiert:	950 kg/m²	

Tab.6: Die Auswertung zu Schacht 2 bei der Begehung zur Messung der Winterbilanz am 1. Mai 2025.

¹⁾ Aufgrund des Begehungsdatums und der trockenen Witterung ist keine Korrektur notwendig.

Nr.	LGF_ID	X UTM	Y UTM	Alt	prob ₁	prob ₂	prob ₃	ext	h _s	rho _s	c _{ba 24}	c _{bs 25}	a _{bw}	b _{w raw}	b _{w fix}
		[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]				
1	11/23	5147582	624096	2877	105	82	102	5	296	410	26	0	0	1215	1189
2	13a	5147708	623574	3043	242	241	245	2	323	420	19	0	0	1355	1336
3	15/24	5147845	623545	3030	52	50	49	4	210	420	53	0	0	883	830
4	16/24	5147525	623473	3073	125	126	126	2	206	420	27	0	0	864	837
5	17/24	5147416	623696	3047	155	190	169	2	251	410	21	0	0	1030	1009
6	18/22	5147666	623388	3079	186	180	185	4	344	420	153	0	0	1443	1290
7	20a/22	5147195	623257	3160	114	102	96	4	264	400	90	0	0	1056	966
8	20c/24	5147246	623389	3144	92	87	77	2	165	390	56	0	0	645	589
9	21/24	5146986	623498	3214	56	63	52	2	137	390	68	0	0	534	466
10	22/22	5146868	623223	3218	180	173	182	2	258	380	43	0	0	982	939
11	23/23	5146704	623872	3285	110	100	104	2	185	365	88	0	0	674	586
12	25/22	5146309	623646	3354	220	219	208	0	216	355	104	0	0	766	662
13	27/24	5147870	623688	2988	93	88	85	4	249	420	34	0	0	1044	1010
14	29/23	5147458	623262	3107	185	190	172	4	342	410	180	0	0	1404	1224
15	30/23	5146884	623727	3258	136	142	134	2	217	370	63	0	0	804	741
16	31/21	5146527	623213	3281	185	186	178	2	263	370	83	0	0	973	890
17	32/23	5146929	623013	3242	288	284	278	2	363	390	70	0	0	1417	1347
18	33/19	5147832	623315	3118	266	277	270	4	431	410	85	0	0	1767	1682
19	34/23	5147336	623361	3120	45	41	41	4	202	400	27	0	0	809	782
20	35/22	5147676	623902	2915	127	122	111	5	320	420	133	0	0	1344	1211
21	36/23	5146857	624040	3282	177	169	168	2	251	375	92	0	0	942	850
22	37/23	5146709	623687	3276	209	207	206	2	287	360	64	0	0	1034	970
23	38/23	5146507	623746	3330	85	65	87	4	239	360	72	0	0	860	788
24	39/23	5146771	623361	3231	155	151	168	2	238	375	39	0	0	893	854
25	40/23	5147547	623888	2952	65	65	59	5	263	420	34	0	0	1105	1071
26	b02	5146270	623726	3366	176	180	173	0	176	355	85	0	0	626	541
27	b03	5146404	623679	3348	231	240	233	0	235	360	85	0	0	845	760
28	b04	5146444	623800	3338	252	241	236	4	403	360	100	0	0	1451	1351
29	b05	5146511	623666	3323	253	268	266	0	262	360	80	0	0	944	864
30	b06	5146589	623848	3306	128	125	138	4	290	360	75	0	0	1045	970
31	b07	5146602	623625	3294	215	215	216	2	295	360	80	0	0	1063	983
32	b08	5146636	623748	3296	155	162	152	4	316	360	90	0	0	1139	1049
33	b11	5146768	623605	3256	168	158	164	2	243	365	70	0	0	888	818
34	b12	5146785	623776	3270	185	194	189	2	269	365	80	0	0	983	903
35	b13	5146773	623978	3280	155	154	156	2	235	370	90	0	0	870	780
36	b15	5146846	623883	3273	157	152	152	2	234	370	80	0	0	865	785
37	b17	5146887	623545	3231	97	105	108	2	183	375	65	0	0	687	622
38	b18	5146818	623432	3229	173	165	158	2	245	375	55	0	0	920	865
39	b19	5146995	623658	3220	61	65	64	2	143	380	60	0	0	545	485
40	b21	5146926	623373	3214	113	116	102	2	190	380	55	0	0	723	668
41	b22	5146992	623265	3200	142	146	144	2	224	390	60	0	0	874	814

Tab.7a: Die Sondierungen zur Winterbilanz 2024/25. Fortlaufende Nummer, Messpunkt-ID (für die Nummern 1 bis 25 die ID des Pegels an dessen Standort die Sondierungen durchgeführt wurden), UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert, Seehöhe, die Ablesewerte der einzelnen Sondierungen (3 Spalten), Korrektur für Sondenverlängerung, gemittelte Schneehöhe, mittlere Dichte, Korrektur für Schnee aus dem Bilanzjahr 2024, Korrektur für Schnee seit 01.05.2025, Korrektur für herbstliche Eisschmelze und korrigierter Winterbilanzwert für die Periode 01.10.2024 bis 30.04.2025.

Nr.	LGF_ID	X UTM	Y UTM	Alt	prob ₁	prob ₂	prob ₃	ext	h _s	rho _s	c _{ba 24}	c _{bs 25}	a _{bw}	b _{w raw}	b _{w fix}
		[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/m ³]	[kg/m ²]				
42	b23	623189	5147089	3184	177	177	177	2	257	390	75	0	0	1002	927
43	b24	623373	5147139	3171	156	148	152	2	232	390	80	0	0	905	825
44	b25	623494	5147167	3158	103	108	105	2	185	390	70	0	0	723	653
45	b29	623511	5147259	3121	230	239	236	2	315	390	60	0	0	1229	1169
46	b30	623796	5147295	3056	180	180	180	2	260	400	65	0	0	1040	975
47	b32	623589	5147396	3073	124	135	133	2	210,7	410	22	0	0	864	842
48	b34a	623280	5147623	3102	260	269	248	4	419	410	160	0	0	1718	1558
49	b38a	623393	5147957	3074	174	167	176	4	332	410	65	0	0	1363	1298
50	b39	623407	5147812	3067	149	140	182	4	317	410	75	0	0	1300	1225
51	b40	623459	5147895	3049	145	155	161	4	314	420	75	0	0	1317	1242
52	b47	623630	5147216	3101	250	250	250	2	330	390	100	0	0	1287	1187
53	ba0	623439	5146718	3237	165	160	149	2	238	365	70	0	0	869	799
54	ep23k	623244	5147810	3144	129	148	175	4	311	400	120	0	0	1243	1123
55	ep23l	623613	5147809	3020	162	172	176	4	330	410	75	0	0	1353	1278
56	ep23m	623641	5147911	3002	104	105	110	4	266	420	75	0	0	1119	1044
57	ep23n	623702	5147800	2986	175	172	172	4	333	410	75	0	0	1365	1290
58	ep25a	624119	5147576	2877	340	340	340	0	340	410	30	0	0	1394	1364
59	ep25b	624187	5147546	2873	270	300	305	0	292	400	30	0	0	1167	1137
60	ep25c	624137	5147673	2858	115	105	115	0	112	420	30	0	0	469	439
61	ep25d	624199	5147716	2840	310	340	340	0	330	420	30	0	0	1386	1356
62	ep25e	624305	5147761	2814	310	304	312	0	309	420	30	0	0	1296	1266
63	ep25f	623497	5147831	3038	75	75	74	4	235	420	55	0	0	986	931
64	ep25g	623711	5147206	3092	248	248	248	2	328	400	100	0	0	1312	1212
65	ep25h	623217	5147685	3125	192	200	196	4	356	400	160	0	0	1424	1264
66	ep25i	623671	5147535	3031	148	142	131	4	300	420	22	0	0	1261	1239
67	ep25j	623807	5147619	2949	130	134	115	5	326	420	135	0	0	1371	1236
68	ep25k	623882	5147618	2919	129	134	131	5	331	420	85	0	0	1392	1307
69	ep25l	623356	5147902	3091	242	252	246	4	407	410	100	0	0	1667	1567
70	ep25m	623527	5147900	3038	104	105	110	4	266	420	65	0	0	1119	1054
71	ep25n	623759	5147477	3017	160	118	132	4	297	420	25	0	0	1246	1221
72	ep25o	623782	5147512	2998	263	250	249	4	414	420	115	0	0	1739	1624
73	ep25p	623759	5147567	2992	295	310	325	5	510	420	135	0	0	2142	2007
74	ep25q	623893	5147494	2975	75	88	72	5	278	410	30	0	0	1141	1111
75	r02	623573	5146408	3330	180	175	176	0	177	360	85	0	0	637	552
76	r03	623542	5146503	3306	256	255	255	0	255	360	80	0	0	919	839
77	r04	623470	5146586	3274	173	170	171	2	251	360	80	0	0	905	825
78	r05	623308	5146539	3273	170	171	173	2	251	365	80	0	0	917	837
79	r07	623327	5146632	3244	176	176	172	2	255	365	60	0	0	930	870
80	r08	623236	5146663	3241	195	213	193	2	280	370	60	0	0	1037	977
81	r09	623144	5146754	3234	196	201	195	2	277	375	45	0	0	1040	995
82	r10	623241	5146767	3229	160	174	160	2	245	375	45	0	0	918	873
83	r12	623123	5146960	3204	216	205	207	2	289	390	65	0	0	1128	1063
84	r14	623081	5147057	3215	212	212	210	2	291	390	70	0	0	1136	1066
85	r15	623114	5147173	3203,22	290	280	265	4	438,3	390	120	0	0	1709	1589
86	r16	623283	5147228	3156,57	66	67	67	4	226,7	400	60	0	0	907	847
87	r17	623197	5147319	3154,25	270	285	284	4	439,7	400	180	0	0	1759	1579
88	r19	623210	5147445	3121,67	190	197	220	4	362,3	400	180	0	0	1449	1269
89	r21	623427	5147410	3089,38	60	60	67	4	222,3	410	22	0	0	912	890
90	r24a	623493	5147632	3060,82	203	209	207	2	286,3	420	50	0	0	1203	1153
91	r25a	623576	5147592	3048,96	122	127	118	2	202,3	420	22	0	0	850	828

Tab.7b: Die Sondierungen zur Winterbilanz 2024/25. Fortlaufende Nummer, Messpunkt-ID, UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert, Seehöhe, die Ablesewerte der einzelnen Sondierungen (3 Spalten), Korrektur für Sondenverlängerung, gemittelte Schneehöhe, mittlere Dichte, Korrektur für Schnee aus dem Bilanzjahr 2024, Korrektur für Schnee seit 01.05.2025, Korrektur für herbstliche Eisschmelze und korrigierter Winterbilanzwert für die Periode 01.10.2024 bis 30.04.2025. In Rot: nicht in der Analyse berücksichtigte Ausreißer.

Fotodokumentation

Abb.13: Blick beim Anflug zum Gletscher auf den Bereich westlich der Zufallhütte (S. Galos).

Abb.14: Zufallspitzen und Drei Kanonen beim Anflug zum Gletscher (S. Galos).

Abb.15: Blick aus dem Heli auf das Vorfeld des Langenferners (S. Galos).

Abb.16: Der mittlere Gletscherteil mit Suldenspitze beim Anflug mit dem Heli (S. Galos).

Abb.17: Das bei jeder Begehung obligatorische Bild von Königspitze und Ortler (S. Galos).

Abb.18: Die Reste des abgetrennten Gletscherteils östlich des Eisseepasses (S. Galos).

Abb.19: *Blick von der Wetterstation am Felsköpfl auf die Nordhänge unter den Drei Kanonen (S. Galos).*

Abb.20: *Blick von der Wetterstation am Felsköpfl auf das Gletschervorfeld (S. Galos).*

Abb.21: M. Binder beim Notieren der Messwerte zur letzten Sondierung (S. Galos).

Abb.22: Blick beim Rückflug hinaus ins Martelltal (S. Galos).

Abb.23: Schacht 1 (S. Galos).

Abb.24: Schacht 2 (S. Galos).

Abb.25: Christoph Hesselbach mit Schacht 3 (S. Galos).

Appendix 2: Protokoll zur Begehung am 08.08.2025

Ziel der Begehung

Nachbohren von mehreren Ablationspegeln und Ablesen möglichst aller Ablationspegel an deren Position kein Altschnee mehr vorhanden ist. Dokumentation der allgemeinen Situation am Gletscher.

Teilnehmer

Stephan Galos, Michael Binder, Christoph Hesselbach

Ablauf

Um 04:20 Uhr Abfahrt aus Natters über Innsbruck und den Brenner zum üblichen Heli-Abflugpunkt beim verfallenen Hotel Paradies im hintersten Martelltal. Sortieren der Ausrüstung und kurze Besprechung bevor etwas verspätet um 08:25 Uhr der Helikopter der Fa. Heli-Austria eintrifft.

Abflug um 08:30 Richtung Gletscher und zum Plateau im Bereich des höchsten Punktes am Langenferner nahe Pegel 25. Nach kurzer Adjustierung Beginn der Arbeiten bei Pegel 25 der wegen des Vorhandenseins von etwa 10-20 cm Altschnee und etwas Schnee aus den vergangenen Wochen nicht aufgefunden werden kann. Nach der Bohrung eines neuen Pegels an diesem Standort weiter zu Pegel 38. Der Pegel kann trotz Altschnee aufgefunden und abgelesen werden. Auch hier wird ein neuer Holzpegel gebohrt. Auch an den Positionen der Pegel 23, 37, 24 und 39 wird jeweils ein neuer Holzpegel mit vier Metern Länge gebohrt, wobei alle außer Pegel 37 trotz Altschnees bis ca. 80 cm auch aufgefunden werden können. Pegel 31 wird nicht aufgesucht, weil die zu erwartenden Altschneemengen ein Auffinden des Pegels einerseits unwahrscheinlich machen und andererseits eine Neubohrung nicht notwendig erscheint. Von Pegel 39 an der Altschneegrenze geht es weiter über die Pegel 22, 20a, 20c, 34, und 29 (nicht gefunden, Altschnee) zu Pegel 18 der zwar ebenfalls noch Altschnee aufweist, aber gefunden werden kann. Hier wird etwas südlich (gletschereinwärts) der bestehenden Position ein neuer Pegel angelegt. Danach weiterer Abstieg über die Pegel 13a, 15 und 27 zur Wetterstation an der kurz der Niederschlagssensor geleert und die Speicherkarte gewechselt wird. Die Station macht einen guten Eindruck, die Lüftung des Rotronic läuft. Abstieg auf den untersten Teil des Gletschers um Pegel 12. Hier wird es zunehmend problematisch von den steilen, vom Gletscher glatt geschliffenen Felsplatten auf den Gletscher zu kommen. M. Binder mit dem Dampfbohrer wird die letzten Meter mit Seil gesichert. Es folgt noch die Ablesung von Pegel 12, 35, 40 und 11a, wobei die letzten drei Pegel jeweils nachgebohrt werden. Pegel 11, der schlussendlich doch noch am mittlerweile untersten Teil des Gletschers zwischen Felsen und Schuttablagerungen

gefunden werden kann, wird etwa 100 m weiter westlich nachgebohrt und erhält nun die Bezeichnung 11b. Abschluss der Arbeiten um kurz nach 16:30 Uhr und kurzer Abstieg ins Gletschervorfeld wo der Helikopter uns etwa 20 Hm unter der Eisgrenze pünktlich um 17:00 Uhr zurück zum Ausgangspunkt fliegt.

Kurzes Sortieren des Materials und Rückfahrt mit Pizzapause in Goldrain über den Reschen nach Innsbruck / Natters. Ankunft um 21:00 Uhr.

Ausgeführte Arbeiten

Es wurden 19 von 27 Pegelpositionen am Gletscher aufgesucht. Dabei konnten 17 Pegel aufgefunden und abgelesen werden. Zehn dieser Pegel wurden nachgebohrt wobei die akkumulierte Bohrtiefe knapp 55 Meter beträgt. Bei fünf der nachbohrten Pegel handelt es sich um jene Holzpegel im oberen Gletscherbereich die (nahezu) jährlich, dafür nur etwa 3,5 - 4 m tief gebohrt werden. Höchstwahrscheinlich sind nach dieser Bohraktion im laufenden Haushaltsjahr keine weiteren Bohrarbeiten mehr notwendig und das Pegelnetz muss erst im Sommer 2026 wieder gewartet werden, wobei wohl auch hier keine Arbeiten früh in der Saison notwendig werden.

Aktuelle Situation und Witterung

Perfektes Arbeitswetter. Sonnig und warm mit wenig Wind aber einem steten Lüftchen aus westlicher Richtung welches die Arbeit trotz Wärme und hoher Strahlung leicht von der Hand gehen lässt. Trotz der nur knapp durchschnittlichen Schneelage im Frühjahr und des anhaltend und teils extrem heißen Frühsommers sind nach dem feuchten Juli mit mehreren leichten Schneefällen und deutlich reduzierter Ablation noch größere Altschneeflächen am Gletscher vorhanden. An fast allen Pegeln über 3200 m findet sich noch Altschnee und teils einige cm Schnee vom letzten Wochenende. Allgemein sind die bisherigen Ablationsbeträge noch geringer als erwartet. Der Gletscher befindet sich wohl kurz vor einer ausgeglichenen Bilanz. Die verbliebenden Schneerücklagen sind aber dünn und werden bei der heißen Witterung in den kommenden Tagen und Wochen schnell abschmelzen.

Oberflächlicher Schmelzabfluss im Tagesverlauf deutlich zunehmend. Am Nachmittag unterhalb der Gletscher Abflüsse getrübt und stark angeschwollen. Nullgradgrenze wohl über 4500 m.

Erhobene Daten

Pegelprotokoll 08.08.2025 (S. Galos, M. Binder, C. Hesselbach)								
Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	AS	NS	FEE1	FEE2	Kommentar
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
11/23						255		zwischen großen Felsen und Schuttablagerungen
11b/25	624029	5147568	2878				-37	neu: 4 x 2 m
12/24						308	98	kein GPS-Punkt
13a/22	623575	5147706	3038			165		
15/24	623543	5147841	3028			104		
18/22	623389	5147667	3071			311	106	
18/25	623389	5147647	3070				105	neu: 5 x 2 m aber oberste Stange nur draufgestellt, sonst FEE-100
20a/22	623257	5147196	3158	41		138		
20c/23 ²						392		Ende
20c/24	623392	5147249	3140			165		
22/22	623219	5146871	3214	17		187		
23/23	623875	5146704	3280	79		127		
23/25	623877	5146701	3279	79			27	neu: 2 x 2 m Holz., FEF
24/23								nicht gefunden, AS
24/25	623511	5146680	3253	76			38	FEF über Vorjahr, also -38 zur Schneeoberfläche, evtl aufschwimmen
25/22								vermutlich wegen Altschnee nicht gefunden
25/25	623636	5146308	3352	27		135		neu: 4 x 2 m
27/22						366		Ende, kein GPS
27/24						117		kein GPS
29/23								nicht gefunden Altschnee
34/23	623363	5147341	3118			153		
35/22	623899	5147664	2897			227	23	1 Stange weg seit 2024
35/25	623902	5147652	2904				-68	neu: 4 x 2 m
37/23								nicht gefunden wegen Altschnee. AS 25 von AS 24 unterscheiden!
37/25	623697	5146692	3277	113		18		FEF bezieht sich auf AS24, also 18 cm über Horizont 24,-> 95 cm u S.
38/23	623748	5146506	3326	63		146		FEE und Altschnee nicht konsistent mit FEE 29.09.2024, Spalte?
38/25	623746	5146506	3326	70			12	neu: 2 x 2 m, Holz. 1 m oberhalb altem Pegel
39/23	623359	5146772	3219	32				
39/25	623362	5146773	3222		-40			verkeilt gegen aufschwimmen, mit altem Pegel vergleichen
40/23	623899	5147550	2929	567	143			
40/25	623902	5147652	2904		-72			neu: 4 x 2 m
AWS								Ott geleert, Daten gesichert, Zustand gut, Lüftung Rotronic läuft

Tab.8: Pegelprotokoll der Begehung am 08.08.2025

Fotodokumentation

Abb.26: Blick von Pegel 38 auf Königsspitze und Ortler. Im Vordergrund Casatihütte und Suldenspitze (S. Galos).

Abb.27: Blick von Pegel 38 nach Norden Richtung Reschenpass und auf die Region um Pegel 37 und 30 (S. Galos).

Abb.28: Blick nach Nordosten auf die Drei Kanonen. Ganz im Hintergrund die Zillertaler Alpen (S. Galos).

Abb.29: Christoph Hesselbach und Michi Binder bei Pegel 39 an der Altschneegrenze (S. Galos).

Abb.30: Auch die Ostflanke der Suldenspitze wird immer labiler und es lösen sich Felsbrocken (S. Galos).

Abb.31: Christoph Hesselbach nahe Pegel 34 mit Eisse- und Butzenspitze im Hintergrund (S. Galos).

Abb.32: Blick von Pegel 18 auf die Steilmulde im mittleren Gletscherteil die heuer von einer Lawine im Hochwinter von einem großen Teil der dort abgelagerten Akkumulation befreit wurde (S. Galos).

Abb.33: Christoph Hesselbach und Michael Binder beim Bohren von Pegel 18a/25 (S. Galos).

Abb.34: Der neue Standort von Pegel 18a befindet sich um einiges weiter gletschereinwärts (S. Galos).

Abb.35: Die Überreste des vom Hauptgletscher abgetrennten nordwestlichsten Gletscherteils unter dem Eisseepass gesehen von der Wetterstation am Felsköpfl (S. Galos).

Abb.36: Blick vom Felsköpfl nach Süden auf die Steilhänge nordwestlich der Drei Kanonen (S. Galos).

Abb.37: Der unterste Teil des Langenferners mit dem Standort von Pegel 11/23 (S. Galos).

Appendix 3: Protokoll zur Abschlussbegehung am 28.09.2025

Ziel der Begehung

Erhebung der notwendigen Daten zur Erstellung der Jahresbilanz 2025. Aufsuchen aller Pegelpositionen und Messung der Ablation sowie der Akkumulation durch Neuschnee. Check der Wetterstation am Felsköpfl, Auslesen der Daten und Dokumentation der aktuellen Verhältnisse am- und um den Gletscher.

Teilnehmer

Stephan Galos, Christian Wild und Lorenzo Rieg

Ablauf

Um 04:40 Uhr Abfahrt in Natters nach Innsbruck, Zustieg von C. Wild und L.Rieg. Weiterfahrt über den Reschen ins Martelltal und an den Talschluss zum ehemaligen Hotel Paradies. Pünktlich um ca. 08:00 Uhr Abflug mit dem Hubschrauber auf das Plateau nordwestlich des Cevedale. Start der Arbeiten am Gletscher mit Schi um ca. 08:45 Uhr. Ablesen der Pegel in folgender Reihenfolge: 25, 38, 23. Während S. Galos bei Pegel 37, der nicht gefunden wird, einen Altschneeschart anlegt, suchen C. Wild und L. Rieg die Pegel 36 und 30 auf bevor sich die Gruppe bei Pegel 37 wieder trifft. Gemeinsam weiter zu den Pegeln 24 und 31. Ablesung weiterer Pegel in der Reihenfolge 39, 21, 22, 32, 20a, 20c und 34. Abermals trennen sich die Gruppen und L. Rieg liest die Pegel 18, 33, 15 und 27 ab während C. Wild und S. Galos die Pegel 16, 17 und 13a ablesen. Nach einer Jause auf den Felsen nahe Pegel 13a gemeinsame Abfahrt hinunter zu den Pegel 40, 35, 12 und 11b bevor die Arbeiten um ca. 15 Uhr beendet werden und der Hubschrauber die Teilnehmer etwas unterhalb des Eisrandes östlich von Pegel 12 um 15:30 aufnimmt und wieder ins Tal fliegt.

Ausgeführte Arbeiten

Es wurden alle Pegelpositionen aufgesucht. Außer an der Position von Pegel 37 konnten überall Pegel aufgefunden und abgelesen werden. Wobei insbesondere Pegel 21 und einige weitere Pegel bei nur geringfügig mehr Neuschnee nicht zu finden gewesen wären! An allen Positionen wurden Messungen der Neuschneehöhe und - wo vorhanden - auch des Altschnees durchgeführt. Alle aufgefundenen Pegel wurden mit GPS neu eingemessen. Die Wetterstation Felsköpfl wurde nicht aufgesucht. Die aktuellen Verhältnisse am- und um den Gletscher wurden ausführlich mit Fotos dokumentiert.

Aktuelle Situation

Der gesamte Gletscher ist mit einer homogenen Schneeschicht von etwa 30 cm bedeckt, die von den Schneefällen vom 22. bis zum 27. September stammt. Nur in den obersten Gletscherbereichen ist teils auch noch älterer Schnee aus dem Spätsommer vorhanden, der die Hitzewelle Mitte September überdauert hat. Auffallend ist die räumliche Homogenität der Schneedecke, die auf wenig Windeinfluss während- und nach den Schneefällen schließen lässt. Die Entscheidung die Begehung mit Skiern durchzuführen war in jedem Fall richtig und erleichterte die Arbeiten maßgeblich.

Witterung

Die tiefen Wolken am Morgen lösen sich in der Sonne bald auf und es folgt ein strahlend sonniger Tag mit der Jahreszeit angemessenen Temperaturen und wenig Wind. Somit trotz sonnigem Wetter nur in den der Sonne strak ausgesetzten Bereichen feuchter Schnee. Sonst kaum Oberflächenschmelze, selbst im unteren Gletscherbereich. Entsprechend geringe Abflüsse.

Pegelprotokoll 28.09.2025 (S. Galos, L. Rieg, C. Wild)								
Pegel	X UTM	Y UTM	Alt.	AS	NS	FEE1	FEE2	Kommentar
	[m]	[m]	[m a.s.l.]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
11b/25	624026	5147562	2880		31		173	
12/24	624039	5147663	2866		30		321	
13a/22	623573	5147705	3040		31		384	
15/24	623544	5147836	3023		37		245	
16/24	623481	5147513	3066		28		256	
17/24	623703	5147416	3042		29		352	
18/25	623391	5147646	3070		29		50	
20a/22	623293	5146929	3204		26		209	
20c/24	623257	5147196	3156		27		255	
21/24	623496	5146985	3210		31		131	
22/22	623219	5146871	3215		31		269	
23/22	623873	5146706	3278		43		103	
23/23	623874	5146705	3278		51		143	
23/25					0			nicht gefunden
24/23	623523	5146676	3252		48		71	
24/25	623512	5146679	3248		48		62	
25/25	623635	5146308	3355		37		181	
27/24	623692	5147865	2975		30		295	
29/23	623260	5147454	3100		32		342	
30/23	623727	5146884	3252		42		134	Holz
31/21	623210	5146523	3277		44		16	
31/23	623210	5146523	3277		44		62	geknickt bei 65
32/23	623008	5146929	3236		29		324	
33/19	623312	5147831	3114		29		33	
34/23	623389	5147250	3132		27		259	
35/25	623900	5147649	2918		32		121	
36/23	624042	5146857	3278		43		65	Plastik
37/25	623695	5146692	3276	39	49			
38/23	623748	5146507	3331		58		148	
39/23	623359	5146773	3216		29		104	
39/25	623362	5146772	3215		29		44	
40/25	623901	5147547	2936		43		77	

Tab.9: Das Pegelprotokoll vom 28.09.2025.

Pegel 37: S. Galos, L. Rieg, C.Wild 28.09.2025								
GPS (ETRS89, 32T)	RW: 623729	HW: 5146883	Alt: 3250					
Tiefe [cm]	r= [m]	l= [m]	V= [m³]					
87	0,0285	0,211	0,00053842					
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m³]	ww [kg/m²]	
1		0,211	640	543	97	180	38	Neuschnee
2	-0,072	0,139	625	543	82	231	32	Neuschnee
3	-0,071	0,140	675	543	132	369	52	Schnee aus Sommer
4		0,211	812	543	269	500	105	Altschnee (Winter)
5	-0,035	0,176	776	543	233	519	91	Altschnee (Winter)
Gesamt:		0,877	3528	2715	813	363	319	
Neuschnee:	200 kg/m³							
Sommerschnee:	370 kg/ m³							
Altschnee:	508 kg/m³							

Tab.10: Die Auswertung des Schneeschnittes bei Pegel 37 vom 28.09.2025.

Pegel 13a: S. Galos, L. Rieg, C.Wild 28.09.2025								
GPS (ETRS89, 32T)	RW: 623573	HW: 5147705	Alt: 3040					
Tiefe [cm]	r= [m]	l= [m]	V= [m³]					
31	0,0285	0,211	0,00053842					
Abstich	Füll_korr [m]	Füllhöhe [m]	m [g]	offset [g]	m_korr [g]	rho [kg/m³]	ww [kg/m²]	
1		0,211	642	543	99	184	39	
2	-0,109	0,102	599	543	56	215	22	
Gesamt:		0,313	1241	1086	155	194	61	

Tab.11: Die Auswertung der Neuschneeabstiche bei Pegel 13a vom 28.09.2025.

Fotodokumentation

Abb.38: Die Zufallhütte beim Anflug zur Abschlussbegehung 2025 (S.Galos).

Abb.39: Blick aus dem Hubschrauber auf den oberen Teil des Zufallferners und den Ansatz des Nordgrates zur Zufallspitze (S. Galos).

Abb.40: Gute Stimmung vor Beginn der Arbeiten zur Abschlussbegehung. Im Hintergrund Königsspitze und Ortler (L. Rieg).

Abb.41: C. Wild nach Jahren der Herumtreiberei in Arktis und Antarktis zurück am oberen Teil des Langenferners. Im Hintergrund Zufallspitzen und Cevedale (L. Rieg).

Abb.42: S. Galos beim Ausheben des Schneeschachtes bei Pegel 37 (L. Rieg).

Abb.43: Der Schneeschacht bei Pegel 37 (C. Wild).

Abb.44: S. Galos und L. Rieg bei der schwierigen Suche nach Pegel 21 im Neuschnee nach (C. Wild).

Abb.45: Blick von der Felsrippe oberhalb Pegel 18 nach Südosten auf den mittleren Gletscherteil (C. Wild).

Abb.46: S. Galos und L. Rieg bei der Abfahrt durch den ehemaligen Gletscherbruch zu Pegel 40 (C. Wild).

Abb.47: Der nunmehr unterste Gletscherteil im Bereich der Pegel 40, 35 und 12 (L. Rieg).

Appendix 4: Das Pegelnetz am Langenferner

Nr.	Pegel	X UTM	Y UTM	Höhe	Longitude	Latitude	GPS-Datum
1	11b/25	624026	5147562	2880	10,615485	46,470223	20250928
2	12/24	624039	5147663	2866	10,615681	46,471124	20250928
3	13a/22	623573	5147705	3040	10,609623	46,471589	20250928
4	15/24	623544	5147836	3023	10,609276	46,472770	20250928
5	16/24	623481	5147513	3066	10,608380	46,469878	20250928
6	17/24	623703	5147416	3042	10,611240	46,468966	20250928
7	18/25	623391	5147646	3070	10,607241	46,471087	20250928
8	20a/22	623293	5146929	3204	10,605769	46,464654	20250928
9	20c/24	623257	5147196	3156	10,605381	46,467069	20250928
10	21/24	623496	5146985	3210	10,608434	46,465125	20250928
11	22/22	623219	5146871	3215	10,604800	46,464147	20250928
12	23/22	623873	5146706	3278	10,613264	46,462550	20250928
13	23/23	623874	5146705	3278	10,613272	46,462535	20250928
14	23/25	623877	5146701	3279	10,613312	46,462501	20250808
15	24/23	623523	5146676	3252	10,608695	46,462339	20250928
16	24/25	623512	5146679	3248	10,608562	46,462365	20250928
17	25/25	623635	5146308	3355	10,610058	46,459007	20250928
18	27/24	623692	5147865	2975	10,611212	46,473010	20250928
19	29/23	623260	5147454	3100	10,605479	46,469390	20250928
20	30/23	623727	5146884	3252	10,611408	46,464172	20250928
21	31/21	623210	5146523	3277	10,604587	46,461025	20250928
22	31/23	623210	5146523	3277	10,604580	46,461019	20250928
23	32/23	623008	5146929	3236	10,602063	46,464709	20250928
24	33/19	623312	5147831	3114	10,606263	46,472773	20250928
25	34/23	623389	5147250	3132	10,607107	46,467531	20250928
26	35/25	623900	5147649	2918	10,613871	46,471022	20250928
27	36/23	624042	5146857	3278	10,615505	46,463870	20250928
28	37/25	623697	5146692	3277	10,610964	46,462449	20250808
29	38/23	623748	5146507	3331	10,611582	46,460781	20250928
30	38/25	623746	5146506	3326	10,611564	46,460768	20250808
31	39/23	623359	5146773	3216	10,606586	46,463244	20250928
32	39/25	623362	5146772	3215	10,606634	46,463233	20250928
33	40/25	623901	5147547	2936	10,613857	46,470110	20250928

Tab.A4: Liste der am Ende des Haushaltsjahres am Langenferner vorhandenen Pegel: fortlaufende Nummer, Pegel-ID, UTM-Rechtswert, UTM-Hochwert, Seehöhe, Längengrad, Breitengrad und Datum der Messung im Format JahrMonatTag.